

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Danilo Fernandes Vilas Boas, 1712726
Elder José Brumann de Oliveira, 2010145
João Victor Felisberto, 2002149
Luciano Lopes da Silva, 2009349
Melina Boratto Urtado, 2000711
Rafael Henrique Miranda, 1825381
Rodrigo Soares Aleixo, 2004955

**Perfil de vacinados com imunizantes contra a COVID-19 na cidade de São
João da Boa Vista, SP**

Vídeo do Projeto Integrador

https://youtu.be/jdRAhCKb_B0

São João da Boa Vista - SP
2021

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Perfil de vacinados com imunizantes contra a COVID-19 na cidade de São João da Boa Vista, SP

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

VILAS BOAS, D. F; OLIVEIRA BRUMANN, E. J; FELISBERTO, J. V.; SILVA, L. L.; URTADO, M. B.; MIRANDA, R. H.; ALEIXO, S. R. **Perfil de vacinados com imunizantes COVID-19 na cidade de São João da Boa Vista, SP.** 48f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação - **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.** Tutor: Thais Valdés González. São João da Boa Vista, SP, 2021.

RESUMO

No presente Projeto Integrador realizamos um levantamento, análise e apresentação de dados públicos de vacinados com imunizantes contra a COVID-19 na cidade de São João da Boa Vista, SP. Após revisão bibliográfica, exploratória, especializada, e contato com a comunidade, identificou-se a necessidade de organizar, tratar, analisar e apresentar os dados de vacinados do município. Como primeira etapa do desenvolvimento do protótipo, realizamos uma sessão *brainstorming* para busca de soluções e desenvolvimento da ideia. Na segunda parte, definiram-se as principais tecnologias a serem utilizadas na implementação do protótipo. A terceira parte contou com uma pesquisa em bases públicas governamentais de saúde para aquisição dos dados brutos. Paralelamente, a quarta parte do projeto contou com o desenvolvimento de um banco de dados Sqlite3 utilizado para o armazenamento dos dados dos usuários que teriam acesso ao sistema Web e o próprio desenvolvimento dela. A análise dos dados foi realizada utilizando Data Studio, houve o cruzamento dos dados públicos de forma a informar o perfil dos vacinados contra a COVID-19 compreendendo, sexo e faixa etária, de residentes da cidade de São João da Boa Vista, SP. A análise final foi integrada à Interface Web. Esperamos que o protótipo desenvolvido no P.I promova a identificação dos perfis que mais e menos aderiram à vacinação contra a COVID-19 e que dê suporte a futuras investigações acerca de possíveis motivações para a não aderência à imunização, ao poder público municipal, à comunidade Sanjoanense e acadêmica, para o desenvolvimento de futuros projetos de pesquisa no campo da saúde.

Palavras-Chave: Análise de Dados, Interface Web, COVID-19, Vacinação, São João da Boa Vista.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Fluxograma do Desenvolvimento do PI.....	14
FIGURA 2 – Print Screen de tela do DataStudio demonstrando o funcionamento da ferramenta.....	17
FIGURA 3 – Print Screen do site do IBGE contendo informações sobre a cidade de São João da Boa Vista.....	18
FIGURA 4 – Desenhos das telas de navegação da aplicação.....	19
FIGURA 5 – Modelo de Banco de Dados desenvolvido para a solução proposta.....	20
FIGURA 6 – Editor Visual Studio Code com os códigos. As sinalizações apresentam cada um dos arquivos de código. 1) Arquivo scripts para geração do ambiente pelo Conda; 2) Código CSS; 3) Código HTML; 4) Controle dos arquivos de texto no Banco de Dados; 5) Integração com o Git 6) Versão da Linguagem Python utilizada (3.9.4 64-bit) no framework Django....	25
Figura 7 – Controle de versão dos códigos no repositório GitHub.....	26
FIGURA 8 – Visão do Banco de Dados SQLite no DB Browser for SQLite.....	26
FIGURA 9 – Inicialização do servidor web integrado do Django utilizando o script manage.py.....	27
FIGURA 10 – Visão da Interface Web implementada e funcionando localmente. Primeira tela corresponde a aba “Início”, a segunda aba é onde apresenta-se a “Análise” dos vacinados e a terceira aba “Sobre” apresenta um breve texto sobre a equipe desenvolvedora a sobre a Universidade de origem.....	28
Figura 11: Visão do relatório do Google Data Studio, apresentando as páginas elaboradas... 30	30
Figura 12: Filtro “vacina_descricao_dose”.....	31
Figura 13: Filtro “paciente_enumsexobiologico”.....	31
Figura 14: Filtro “estabelecimento_nofantasia”.....	32
Figura 15: Filtro “Selecionar Período”.....	32
Figura 16: Página completa “Dados Gerais”.....	33
Figura 17: Página “Comparativo Faixa Etária” - Dose por Faixa Etária.....	34
Figura 18: Página “Comparativo Faixa Etária” - Variação Percentual Faixa Etária por Residentes IBGE.....	35
Figura 19: Página “Perfil dos Vacinados”.....	37
Figura 20: Demonstração da interação com os gráficos e filtros.....	38
Figura 21: Demonstração da opção de “Fazer download da página como PDF”.....	39
Figura 22: Versão do python rodando no servidor.....	40
Figura 23: Versão do sqlite rodando no servidor.....	40
Figura 24: Versão do Django rodando no servidor.....	40
Figura 25: Servidor do Django escutando na porta 8000.....	41
Figura 26: Sistema Final sendo acessado pelo cliente.....	41
Figura 27: Interface de administração sendo acessada pelo cliente.....	42

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1 OBJETIVOS.....	8
2.2. JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	8
2.3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
2.4. APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR.....	12
2.5. METODOLOGIA.....	14
3. RESULTADOS	25
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	44
ANEXOS	46
PESQUISAS EM FONTES ABERTAS	46

1. INTRODUÇÃO

A vacina, como parte fundamental do direito à saúde, é constitucionalmente uma garantia dos brasileiros e brasileiras (BRASIL, 1990). Por meio de campanhas de vacinação foi possível controlar doenças como varíola e poliomielite e erradicar o sarampo no Brasil. No entanto, conforme Pôrto e Ponte (2003), campanhas de vacinação efetivas não são simples de serem implementadas e requerem manutenção para que a cobertura vacinal não sofra decadência ao longo do tempo. Segundo Pôrto e Ponte (2003) a vacinação é um objeto complexo que faz um intercâmbio com manifestações humanas que incluem crenças, concepções políticas e culturais. E para inserir ainda mais complexidade, torna-se obrigatória a reflexão acerca dos papéis sociais: a dos direitos individuais frente ao coletivo e o papel do Estado. No entanto, para infelicidade ou não, estas são questões atemporais que o Brasil enfrenta, sendo historicamente bem demarcado em 1904, na revolta da vacina e recentemente no contexto da pandemia do vírus SARS-CoV-2. No contexto atual, da pandemia do SARS-CoV-2, em meio às incertezas política, social sanitárias, a disseminação de *Fake News* propulsionou informações falsas acerca do vírus e vacinação, estimulando campanhas de movimentos antivacina (CARDOSO, 2020; DE BARCELOS et al., 2021; GALHARDI et al., 2020), desacreditando informações científicas e sistemas bem solidificados, como o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo Pinto Junior (2019), a disseminação de páginas com conteúdo anti-vacinação nas redes sociais tem sido um fator preocupante e o próprio Facebook tem tomado medidas para dificultar a partilha de informações falsas. Na rede mundial há notícia de mais de 400 sites de internet, geralmente bem construídos e muito atrativos, onde são expostos argumentos contra a prática vacinal, a maior parte sem qualquer embasamento científico.

Um ponto que Pôrto e Ponte (2003) abordam é a associação de campanhas vacinais com políticas de gestão da informação, que incluem a preservação dos dados e a sistematização das informações. Segundo os autores, em 1904, a precariedade de políticas de gestão da informação pelo governo foi escancarada na época da revolta da vacina, impactando campanhas da época, onde informações de fontes diversas tiveram que ser coletadas para implementação das campanhas. Aqui, passamos a identificar dois pontos, o primeiro é a importância da gestão da informação, que já era requisito e atualmente é indispensável, e o

segundo ponto é sobre os impactos e importância da gestão da informação em benefício da saúde pública. Neste contexto, torna-se imprescindível adentrar na temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) voltada para o contexto da saúde.

Segundo Schmeil (2013) para que seja possível o entendimento das várias facetas da saúde, é necessário reconhecer o papel da TIC, como Infraestrutura, no suporte ao registro de ações no contexto da saúde que podem ser: operacionais, gerenciais ou de apoio a decisões. Schmeil (2013) apresenta a TIC como: "...uma composição de competências humanas e de tecnologias e metodologias baseadas em recursos computacionais". E classifica esta abordagem em três grupos: 1) Processamento; 2) Armazenamento; 3) Comunicação; que faz a interface entre a capacidade de processamento e armazenamento. A TIC por sua vez, pode ser compreendida como parte de um processo de desenvolvimento que pode ser em diversas esferas da sociedade, sendo a da saúde e da gestão de recursos públicos duas delas (PEREIRA; SILVA, 2010). E tem sido utilizada na informação e para tomadas de decisão.

Fazendo uma conexão entre o contexto da saúde, mais especificamente o de campanhas de vacinação, e a tecnologia de apoio à informação, identificamos como problema a necessidade de se integrar informações de campanha de imunização tornando-a mais específica, regional e municipalizada, e informativa quanto ao perfil dos vacinados. Por exemplo, segundo informações da Veja, o estado que mais tem imunizado contra a COVID-19 é São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul (VIDALE, 2021). O informe técnico do Ministério da Saúde, embora mostre uma estratificação dos dados por idade (60+), por portadores de deficiência, indígenas e por trabalhadores da saúde, as informações são globais. Enquanto no primeiro caso, os informativos estatísticos, do tipo descritivo, consideram um 'ranqueamento' entre os estados, mesmo os dados do Governo Federal são globais, e informações mais caracterizadas acerca do perfil amostral acabam diluídas.

A importância da Tecnologia da Informação e da obtenção de dados não pode ser subestimada, dados obtidos de forma estratificada, organizada, podem nortear de forma correta as tomadas de decisões, facilitando a gestão de políticas públicas, obtendo informações relevantes que podem mostrar mais claramente onde estão sendo cometidas a maior parte das falhas, revendo assim as práticas utilizadas que não estão tendo um

aproveitamento ideal dos recursos despendidos. O objetivo principal deste projeto integrador é obter os dados dos vacinados (sexo, faixa etária), residentes na cidade de São João da Boa Vista contra a COVID-19, e com esses dados poder compreender o contexto da vacinação na cidade, desde o perfil populacional que mais aderiu à imunização, e principalmente quanto ao que menos aderiu a ela.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

O objetivo geral do projeto integrador é: “Construir um software para estratificação de dados acerca do perfil da população Sanjoanense vacinada com o imunizante contra a COVID-19”.

- Levantar e tratar a base de dados pública de vacinados no município de São João da Boa Vista, SP;
- Analisar os dados com base em estatística descritiva e apresentar de forma gráfica;
- Construir um Modelo de Banco de Dados para o armazenamento de informações textuais da Interface Web;
- Construir Interface Web para apresentação da análise do perfil do vacinado (idade e sexo).

2.2. Justificativa e delimitação do problema

Diante de todo o contexto teórico abordado nas seções “Introdução” e “Fundamentação Teórica”, fazendo uma conexão entre o contexto da saúde, mais especificamente o de campanhas de vacinação, realidade atual da pandemia, identificamos como problema a necessidade de se integrar informações de campanha de imunização tornando-a mais específica, regional e municipalizada, e informativa quanto ao perfil dos vacinados. A ideia é trazer um panorama descritivo, como os propostos pelo *Worldometers* (“COVID Live Update”, 2021), Mapa da Johns Hopkins (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020) e Pi Covid (FAZIO; CANTÃO, 2020), mas com uma apresentação mais simples e voltada para vacinados e não contaminados.

A pergunta norteadora do presente projeto será: Como a realidade da vacinação contra a COVID-19 se apresenta na cidade de São João da Boa Vista, SP?

Como vimos na seção “Introdução” do presente projeto, o informe técnico do Ministério da Saúde, embora mostre uma estratificação dos dados por idade (60+), por portadores de deficiência, indígenas e por trabalhadores da saúde, as informações são globais e informações mais caracterizadas acerca do perfil amostral acabam diluídas. Conforme pesquisas de levantamento bibliográfico, não encontramos uma solução similar à que apresentamos neste projeto, sendo a presente proposta uma contribuição significativa para a comunidade em questão, podendo inclusive, futuramente ser expandida para demais municípios e grandes centros. Assim, a solução que apresentamos neste projeto integrador são os dados dos vacinados (sexo, faixa etária) de residentes na cidade de São João da Boa Vista contra a COVID-19 que foram analisados por meio de ferramentais de estatísticas descritivas, apresentados de forma gráfica em um website.

A relevância deste projeto para a sociedade e comunidade local é possibilitar a qualquer pessoa a visualização do contexto da vacinação na cidade, como o perfil populacional que mais aderiu à imunização dentro do seu próprio município. Dentro desta perspectiva, mostrando um panorama da realidade de vacinados, isto poderá facilitar a gestão de políticas públicas, pois obtendo-se informações relevantes, fica claro não somente o sucesso da vacinação, mas também as falhas, o que poderá nortear medidas e redirecionar recursos utilizados pelo município, especialmente por parte da prefeitura municipal.

2. 3. Fundamentação teórica

O novo coronavírus, conseguiu abalar o modo de viver em todo o planeta, e enquanto a vacinação não se iniciava, as orientações foram no sentido do isolamento e distanciamento social, uso correto de máscaras, lavagem das mãos e uso de álcool gel frequente. No entanto, a maneira mais efetiva de controle da doença é via imunizantes, ou seja, as vacinas. O início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, em janeiro de 2021, trouxe um ar de esperança, mas ao mesmo tempo reacendeu o debate sobre a importância das vacinas para o controle de doenças e como esses imunizantes são desenvolvidos nos centros de pesquisa e laboratórios. Este é um dos reflexos, por parte da comunidade, de sua busca por informações que possam

lhe oferecer um panorama da realidade da doença e a situação de imunização acerca da Covid-19 em seu país e no mundo. O provimento de informações de qualidade e que retratem a realidade de um determinado tópico tem sido cada vez mais um fator que a tecnologia tem observado.

Conforme nossas pesquisas, neste cenário, é interessante mostrarmos que as tecnologias atuaram e atuam de diferentes formas durante a Pandemia da doença COVID-19, podendo ser compreendidas como: a) Tecnologias descritivas e em ferramentas informativos, que são aquelas que destinam a trazer uma descrição da realidade, com o uso da estatística, como os utilizados para descrição de adesão ao distanciamento social, quantidade de contaminados e mortos pela doença (alguns exemplos desta aplicação: “COVID Live Update”, 2021; FAZIO; CANTÃO, 2020; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020); b) Tecnologias preditivas, mais acadêmicas e especializadas, destinadas a previsão de cenários futuros (MRC, 2020); c) Ferramentas tecnológicas no controle de contaminação, que são aquelas desenvolvidas pelas engenharias, como exemplo, aquelas utilizadas para desinfecção de ambientes, desenvolvimento de máscaras mais eficazes e outros (GIMENES, 2020); d) Ferramentas tecnológicas educacionais, na criação, desenvolvimento de plataformas educacionais ou melhorias destas, destinadas para educação a distância.

Neste sentido, aqui nesta sessão “Fundamentação” será discutido como cada uma das tecnologias e ferramentas atuaram e atuam e onde, neste contexto, nosso projeto integrador poderá contribuir, que como consequência, culminará na solução para um problema observado na comunidade Sanjoanense.

2.3.1 Tecnologias descritivas e Ferramentas informativos e preditivos

O panorama inicial da pandemia da doença COVID-19 destinava-se a conhecer sobre a eficácia do isolamento social na contenção da doença. Medidas de isolamento adotadas em diversos países para conter as contaminações pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, gerou polêmica e dividiu opiniões da população (GUPTA; DHAMIJA, 2020). Enquanto alguns acreditavam que elas pudessem ajudar, outros se apresentaram contrariamente à medida, como algumas das justificativas o comprometimento irreversível da saúde mental das pessoas (ATALAN, 2020; BANERJEE; RAI, 2020; PIETRABISSA; SIMPSON, 2020) e da

economia do país. No entanto, pesquisadores ao redor do mundo se dedicaram a avaliar a eficácia das medidas de distanciamento apresentando fortes indícios de que o isolamento social é eficaz na redução das taxas de contaminação.

Por meio de um informe técnico, um balanço dos dados providos pelo governo estadual mostrou que 55% dos municípios da cidade de São João da Boa Vista, SP, (cidade de nosso interesse para o presente trabalho) apresentaram adesão ao isolamento social. Na data de 16 de abril de 2020, na coletiva do governador de São Paulo, João Doria, citou que São João da Boa Vista era um dos 20 municípios paulistas que mais aderiram o isolamento social como forma de reduzir os riscos de contaminação ao novo coronavírus (Covid-19), conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) (PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 2020).

Na cidade de São João da Boa Vista, diante dos dados descritivos da quantidade de contaminados pela doença e a superlotação de leitos hospitalares, deram um panorama geral do estado da cidade, assim, não somente as autoridades municipais, mas empresas locais se uniram para auxiliar em ações de enfrentamento ao novo coronavírus. E verificaram que um dos desafios e necessidades na luta para vencer a Covid-19 é a possibilidade de se realizar adequadamente o diagnóstico da doença. Por meio da realização de testes de qualidade, a identificação das pessoas contaminadas seria mais rápida, viabilizando o correto isolamento social e rápido monitoramento à saúde, como forma de mitigar complicações da doença. Neste sentido, indústrias locais se mobilizaram para doações de testes para o amparo ao diagnóstico da doença (JORNAL DO PRODUTOR, 2021).

Até aqui a tecnologia se apresentou como um termômetro sobre a resposta da população na adesão do distanciamento social. Neste sentido, tecnologias e algoritmos e sistemas computacionais atuaram desde o início da pandemia, apresentando dados descritivos, em tempo real, como exemplo o mapa desenvolvido pelo centro de pesquisa da universidade Johns Hopkins (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020), que mostra um panorama estatístico mundial de contaminados. O Worldometers, também mostra uma espécie de placar, em forma de gráficos, da situação de contaminados e mortos dentro de cada país ao longo do tempo (“COVID Live Update”, 2021). E o Pi Covid, plataforma brasileira, desenvolvida de forma independente por jovens pesquisadores da Universidade de São Paulo (FAZIO; CANTÃO, 2020). Além de tabelas, que apresentam dados separados por países,

possibilitando a comparação entre países. Algoritmos de previsões também foram projetados para estimação de contaminados nas próximas semanas, separados por países (MRC, 2020).

É importante salientarmos que o presente projeto integrador, se enquadra nesta seção, a contribuição do trabalho é direcionada a descrever, por meio do uso de estatística descritiva, a quantidade de vacinados na cidade de São João da Boa Vista e categorizar essas informações com base em idade e sexo dos vacinados. Com isto será atendida uma necessidade do atual estágio da Pandemia, que até o momento não foi atendida para o município, conforme nossas pesquisas.

2.3.2 Ferramentas tecnológicas no controle de contaminação

No contexto da realidade palpável, iniciativas usando conceitos da indústria 4.0 foram desenvolvidas por alunos de Engenharia da Produção e de Computação como proposta de Projeto Integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)(GIMENES, 2020).

Um dos projetos, dedicou-se à construção de uma cabine de descontaminação, usando os princípios do sistema de modelo de irrigação de aspersão, que até então, é comumente utilizado na agricultura. O uso deste protótipo, visa auxiliar na desinfecção de produtos descarregados ou alocados em estoque de lojas e mercados, o que poderá minimizar a possibilidade de contaminação.

Uma outra contribuição é o *AGENDA APP*, em formato de aplicativo o mesmo foi desenvolvido para garantir o acesso a estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de se deslocar até o ambiente físico.

2.3.3 Ferramentas tecnológicas educacionais

Uma outra proposta foi um aplicativo direcionado a educação financeira, para o controle do orçamento doméstico, uma solução para mitigar a dificuldade que algumas famílias apresentam no gerenciamento de receitas, principalmente diante dos recursos ainda mais escassos decorrentes da pandemia (GIMENES, 2020).

Dentro desta contribuição educacional, o “*Hands-On Labs*”, laboratório virtual baseado em Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Diante da impossibilidade de se apresentar presencialmente em atividades laboratoriais, o aplicativo permite que disciplinas práticas continuem sendo desenvolvidas sem que os alunos precisem compartilhar espaços e se expor a situações de contágio (GIMENES, 2020).

Ainda neste cenário, cursos em diversos campos como: patogeneze, epidemiologia e vacinas, foram ofertadas por universidade mundiais e plataformas como *Coursera* para a população ampliar ou adquirir conhecimentos sobre os tópicos.

2.4. Aplicação das disciplinas estudadas no Projeto Integrador

Neste capítulo iremos informar quais os métodos iniciais que serviram de alento, utilizados para construção do software para estratificação de dados do perfil da população Sanjoanense vacinada com o imunizante contra a Covid-19. Inicialmente no Brainstorming a primeira ideia em consenso, o grupo decidiu uma diretriz, o projeto a ser desenvolvido ele teria que ter uma grande influência no cidadão, e isso só poderia ser alcançado com ética e moral, embasado na grade curricular “Ética, cidadania e sociedade”.

Tendo tema definido, mencionado acima, usamos como instrumento de coleta de dados, onde foi feitas pesquisas no BD vacinação – SP e BD perfil demográfico – IBGE, à vista disso precisaríamos criar um próprio BD de perfil demográfico e vacinados de SJBV, isso foi possível pelas aulas que tivemos de Banco de Dados e estrutura de dados.

Com as aulas de desenvolvimento web onde obtivemos um norte para criar software é necessário uma linguagem de programação, a escolha primorosa foram dos benefícios que as aulas de algoritmo e programação de computadores e programação orientada a objetos.

2.5. Metodologia

Nesta seção, serão apresentados os métodos e instrumentos adotados para a implementação do presente protótipo, bem como serão descritos os passos e as estratégias adotadas ao longo do desenvolvimento do P.I.

Com o intuito de facilitar a compreensão de todo o processo desenvolvido, foi elaborado um fluxograma que apresenta de forma resumida as fases e etapas do desenvolvimento do projeto, conforme **Figura 1**.

Figura 1: Fluxograma do Desenvolvimento do PI.

Fonte: Próprios autores.

Para um melhor entendimento das estratégias adotadas e elencadas no fluxograma acima, os tópicos a seguir apresentarão a execução de cada etapa do projeto, definidas em “Criar e Interpretar o Contexto”, “Criar/Prototipar” e “Implementar / Testar”.

- Ouvir e Interpretar o Contexto:

Uma vez determinado que o projeto teria como objeto a criação de uma ferramenta para facilitar a visualização do quadro geral da pandemia de covid-19, realizou-se visita à comunidade externa, representada pelo setor de Vigilância Epidemiológica (V.E.) do Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista a fim de se explicar a ideia do projeto, obter um panorama das necessidades da comunidade e coleta inicial de dados.

O setor de Vigilância Epidemiológica tem por objetivo fornecer orientação técnica permanente sobre controle de doenças infecciosas e agravos como suporte à tomada de decisões por parte dos gestores de saúde. É, portanto, instrumento vital de planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, especialmente no que tange ao controle de epidemias e principal linha de batalha no enfrentamento de crises como a pandemia do coronavírus.

As atribuições da V.E. incluem coleta, processamento, análise e interpretação de dados referentes a eventos vitais e doenças infecciosas, recomendação e normatização de medidas de controle, promoção de ações de implantação dessas medidas de controle, avaliação das eficácias de tais medidas e divulgação de informações pertinentes, visando à educação populacional.

Apesar de tal papel chave na contenção de situações emergenciais como a pandemia de covid-19, a equipe da V.E. conta com ferramental limitado, do ponto de vista da análise de dados, para tomada de decisões em âmbito local. Boa parte das informações que recebem é dos painéis estadual (<https://vacinaja.sp.gov.br>) e federal (<https://covid.saude.gov.br>), cujos dados são analisados nas esferas do estado e do país, sem muita profundidade e detalhamento das informações municipais.

- Criar / Prototipar:

Para o processo de criação e prototipação da solução, o grupo dividiu a solução em duas partes a saber: Análise e Solução Web.

a) Análise:

A partir do obtido na fase anterior de ouvir e interpretar o contexto, baseado na experiência e demanda da comunidade envolvida, obteve-se que o Setor de Vigilância Epidemiológica (V.E.) possuía seus próprios meios de armazenamento e controle dos dados de vacinação, sendo este baseado em planilhas. Tal informação é repassada diariamente para o gestor estadual, através de plataforma própria, restando com a Vigilância Epidemiológica apenas os dados brutos definidos em linhas e colunas, sem nenhuma análise que pudesse transformar os dados em informação e conhecimento.

Tendo por norte as informações repassadas pela V.E. a respeito das fontes de dados, procedeu-se à coleta inicialmente no sítio eletrônico Coronavírus Brasil (<https://covid.saude.gov.br>), que por sua vez redireciona para o sítio do OpenDATASUS (<https://opendatasus.saude.gov.br>) onde, na guia Conjuntos de dados (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset>), seção Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>), é possível encontrar os conjuntos de dados no formato *Comma Separated Values* - CSV (Valores Separados por Vírgula), tanto em abrangência nacional quanto separados por estados.

Os arquivos foram baixados pela equipe, abertos na ferramenta Microsoft Excel e procedeu-se à seleção dos dados referentes apenas à cidade de São João da Boa Vista. Assim, após a limpeza dos dados, a partir de um arquivo .csv de mais de 28 gigabytes de tamanho e milhões de registros, derivou-se um arquivo de 25,6 *megabytes* e 114962 registros na data de 22 de setembro de 2021. O arquivo csv foi então convertido, usando o *SQLite*, para formato de banco de dados a fim de ser utilizado para geração das consultas que serão exibidas na aplicação que está sendo desenvolvida.

Considerando a necessidade de abordar os dados a partir de uma ferramenta de *Business Intelligence (BI)* buscou-se alternativas livres de custos, e que pudessem tratar os dados de forma eficiente e que possuísse uma curva de aprendizado leve (considerando que o destinatário do projeto pode ser leigo na manipulação deste tipo de ferramenta).

Após estudo das alternativas disponíveis optou-se pelo *Google Data Studio*. Conforme descrito na página de apresentação do produto, o *Data Studio* é uma ferramenta gratuita,

mantida pelo Google, que transforma os dados (oriundos de fontes diversas) em relatórios e painéis informativos (*dashboards*). Os *dashboards* são fáceis de ler, de compartilhar, são totalmente personalizáveis e possuem alta capacidade de interação com os dados, permitindo a obtenção de *insights* e conhecimento.

O *Data Studio* permite a visualização dos dados em gráficos e tabelas diversas e a criação de relatórios interativos através da utilização de filtros de visualização e controles de período.

Figura 2: Print Screen de tela do *Data Studio* demonstrando o funcionamento da ferramenta. Sinalizadores em vermelho marcam algumas das principais funcionalidades da ferramenta.

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

Como o objetivo principal é através da ferramenta desenvolvida identificar o “Perfil de vacinados com imunizantes contra a COVID-19 na cidade de São João da Boa Vista, SP”, foi necessário, além dos dados disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica, conhecer o perfil demográfico dos residentes para se calcular o percentual dos vacinados, para tanto, obteve-se no site do IBGE os dados demográficos divididos por faixa etária.

Figura 3: Print Screen do site do IBGE contendo informações sobre a cidade de São João da Boa Vista, SP.

Fonte: IBGE, disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-joao-da-boa-vista/panorama>>

b) Solução Web (Website)

A Solução Web foi pensada de modo a atender os requisitos dispostos na proposta da disciplina, onde está previsto o “desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão”.

Após sessão de *brainstorm* e definição das tecnologias a serem usadas, foi utilizada a ferramenta "*Quick Mockup*" para criação e melhor visualização das telas de navegação da aplicação Web antes de serem implementadas. Para uma melhor visualização do estabelecido nesta seção, a figura a seguir apresenta os desenhos realizados com a utilização da ferramenta "*Quick Mockup*".

Figura 4: Desenhos das telas de navegação da aplicação conforme ferramenta [QuickMockup](https://jdittrich.github.io/quickMockup/).

A linguagem de programação foi o Python, através do pacote Anaconda (na maior parte sendo utilizado via *prompt* de comando) que foi desenvolvido para o uso do Framework web *Full Stack Django*. A linguagem de marcação *HyperText Markup Language* (HTML) foi utilizada para criação dos hipertextos do site e a linguagem *Cascading Style Sheets* (CSS) foi utilizada como mecanismo para adicionar estilo ao documento web. Um modelo de banco de dados relacional foi desenvolvido para o armazenamento de informações textuais que compõem a interface Web, conteúdo este que pode ser inserido no modelo, modificado ou excluído. O modelo de Banco de Dados pode ser visualizado abaixo:

Figura 5: Modelo de Banco de Dados desenvolvido para a solução proposta

Fonte: Próprios autores,

O *git* foi utilizado para o controle de versões dos códigos, considerando que o projeto envolveu sete programadores. As funcionalidades de cada uma dessas tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação Web são:

- Python

Python é uma linguagem de programação interpretada, orientada a objeto, de alto nível, com tipagem e semântica dinâmicas desenvolvida em 1991 por Guido van Rossum. Tem como foco a simplicidade e legibilidade de código, facilidade de assimilação e, portanto, de manutenção. A linguagem suporta e inclui por padrão módulos e pacotes, ao mesmo tempo em que encoraja a comunidade a produzir e distribuir os seus próprios. Tanto o interpretador como sua biblioteca padrão são portáteis para inúmeras plataformas, sendo de código livre e aberto, podendo ser livremente distribuídas tanto em formato binário como em código fonte.

Apesar de ser uma linguagem de propósito geral, utilizadas em diversas aplicações como scripting, desenvolvimento de ferramentas de sistema, e aplicações web, ganhou notoriedade e cresceu em popularidade em anos recentes devido à grande quantidade de ferramentas científicas e para análise de dados, tornando-se a opção padrão para projetos de Ciência de Dados.

- Pacote Anaconda

O Anaconda é um pacote voltado para tarefas de ciência de dados e *Machine Learning*, que reúne várias bibliotecas de desenvolvimento de software, utilizando as linguagens de programação Python e R. Este programa foi desenvolvido pela Anaconda Inc. e visa simplificar o gerenciamento de informações e implantação de pacotes, reunindo essas ferramentas em uma única interface gráfica do usuário.

Ele possui cerca de 250 pacotes instalados automaticamente, com a possibilidade de expansão de 7500 pacotes adicionais que podem ser instalados gratuitamente, estes que são gerenciados pelo Conda. *Anaconda Individual Edition* é o nome da sua versão gratuita e open source. Além desta existem outras duas comerciais, a *Anaconda Team Edition* e a *Anaconda Enterprise Edition* (“Anaconda Individual Edition — Anaconda documentation”, 2021).

- Django (Framework Web)

O Django é um *Framework web Full Stack*, gratuito e que se baseia em Python. Ele foi criado para resolver os problemas mais comuns encontrados no desenvolvimento de aplicações web, como request/response, rotas, autenticação, etc. E facilitar a vida dos desenvolvedores na realização das suas atividades mais comuns em desenvolvimento web (“The web framework for perfectionists with deadlines | Django”, 2021).

Ele utiliza o padrão *Model-Template-View* (MTV) e permite aos programadores o uso de pouco código e construção rápida de sites, além de facilitar o acesso ao banco de dados, como também da manutenção do formato dos dados que é armazenado no banco de dados, e permite inserir editar e apagar dados do mesmo.

Foi criado originalmente para gerenciar um site jornalístico na cidade de Lawrence, Kansas e se tornou um projeto de código aberto em 2005, sendo publicado sob a licença BSD.

- HTML e CSS

A linguagem HTML foi criada na década de 1990 por um cientista chamado Tim Berners-Lee, com a finalidade de tornar possível a troca de documentações e informações entre cientistas de universidades diferentes, hoje é controlado pela W3C (World Wide Web Consortium). O HTML é a base para se desenvolver qualquer site, uma linguagem onde marcamos os elementos para definir como a página será exibida.

O CSS é uma linguagem usada para definir como devem ser apresentados os documentos que foram escritos na linguagem de marcação HTML ou XML. Enquanto o HTML é utilizado para estruturar os conteúdos, utiliza-se o CSS para formatá-los.

- SQLite

O SQLite é uma biblioteca escrita em linguagem C que implementa um pequeno, rápido e confiável banco de dados SQL embutido sem a necessidade de um programa gerenciador de bancos de dados em separado. É um formato de dados estável, portátil para diversas plataformas e com alto suporte inclusive para operações de retrocompatibilidade.

- Git

O git é um sistema de controle de versão de software desenhado para gerenciar qualquer tamanho de projeto com velocidade e eficiência. É um sistema distribuído, livre e *open source*. O sistema foi desenvolvido pelo criador do kernel Linux, Linus Torvalds, para uso no próprio kernel, dado o seu caráter de desenvolvimento descentralizado, e foi amplamente adotado em todo o mundo como solução padrão para versionamento de código e outros documentos.

Um sistema de controle de versão distribuído permite que sejam criados branches (ramificações) locais que podem ser trabalhados em paralelo e mesclados posteriormente de maneira simples e ágil. Este modo de trabalho permite que coexistem um ramo de produção com ramos de testes e ramos de desenvolvimento em simultâneo, agilizando muito cada etapa

do desenvolvimento por programadores que muitas vezes não se encontram no mesmo local, às vezes nem no mesmo país e fuso-horário.

- Github

Github é uma plataforma online de trabalho colaborativo onde os usuários podem compartilhar seus projetos, e trabalhar nele simultaneamente de qualquer lugar do mundo. Atualmente é conhecido como rede social de desenvolvedores, e o trabalho predominante na plataforma são softwares em geral.

O Github é um projeto de gestão baseado na nuvem e incorpora os recursos do Git, possuindo uma interface amigável e acessível para pessoas com pouco conhecimento técnico, o que o torna tão popular, com mais de 25 milhões de usuários.

Outras tecnologias, acessórias:

- Para a programação da Interface Web foi utilizado o editor Visual Studio Code (VS Code). Este editor de código aberto é amplamente difundido entre os desenvolvedores devido ao seu suporte fácil a plugins que ampliam as capacidades do editor, como suporte a controle de versão, *syntax highlight*, *code complete*, *listing*, dentre outros recursos úteis no desenvolvimento.

- Zotero é um software gerenciador de referências e materiais relacionados a pesquisa. O mesmo foi utilizado para armazenamento das fontes bibliográficas e geração das referências na construção do presente relatório.

- Google Drive, um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem, foi utilizado para o compartilhamento dos documentos e outras fontes que compuseram o presente trabalho.

- Google Meet serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google, que permitiu as reuniões síncronas dos membros do grupo, para discussão de soluções a serem conduzidas no presente trabalho.

- *Quick Mockup* para desenho inicial das telas do Website antes da criação do protótipo.

- Browser for SQLite que é uma ferramenta para criar, desenhar e editar os arquivos de banco de dados. Neste projeto ele foi utilizado para breve visualização da estrutura do Banco de Dados criada via *main* do Django.

- Implementar / Testar:

De forma resumida, a implementação da solução contou com pesquisa e levantamento de base de dados, análise e apresentação dos dados públicos de vacinados com imunizantes contra a doença COVID-19 na cidade de São João da Boa Vista, SP. A revisão bibliográfica permitiu identificarmos o problema, soluções e tecnologias para o desenvolvimento do protótipo e o contato com a comunidade permitiu identificarmos a relevância e a necessidade interna ao departamento como servidor do município. O brainstorming foi essencial para busca de soluções para o desenvolvimento da ideia e sobre as tecnologias que seriam utilizadas para implementação do protótipo. A pesquisa em bases públicas governamentais de saúde para aquisição dos dados brutos e o processo de tratamento e eliminação de informações das informações obtidas pelos bancos de dados constituiu uma importante etapa do projeto, pois é dos dados que provêm a confiabilidade da análise. Foi utilizado um banco de dados SQLite3 para o armazenamento dos dados de autenticação dos usuários do sistema Web desenvolvido em ambiente Django com HTML e CSS. No Website há três formas de navegação: “Início” apresentando uma breve descrição do que se apresenta e o objetivo do site; “Análise” onde é apresentado um *dashboard* implementado via Data Studio; com esta tecnologia foi possível cruzar os dados públicos de forma a informar o perfil dos vacinados contra a COVID-19 que compreende, sexo e faixa etária, de residentes da cidade de São João da Boa Vista, situada no interior de São Paulo; e “Sobre nós” breve descrição dos integrantes e da UNIVESP. A solução está funcional e foi implementada conforme foi inicialmente projetada.

Inicialmente, o teste da solução ocorrerá entre pares, entre os próprios desenvolvedores do protótipo, assim poderá levantar soluções para problemas ou pontos que podem ser melhorados. Posteriormente, o protótipo implementado deverá ser apresentado à comunidade externa, que em nosso caso são os responsáveis pelo departamento de vigilância sanitária da cidade de São João da Boa Vista, SP. Que deverão analisar e explicitar suas

impressões quanto a solução apresentada. A partir daí, será possível identificar e realizar melhorias no protótipo, conforme um dos passos do Design Thinking (PAGANI, 2018).

3. RESULTADOS

3.1. Solução inicial

A solução inicial contou com pesquisa e levantamento de base de dados nos painéis estadual (<https://vacinaja.sp.gov.br>) e federal (<https://covid.saude.gov.br>), após isto, os dados passaram por um processo de tratamento e eliminação de informações irrelevantes. O desenvolvimento de um banco de dados SQLite3 foi utilizado para conter o cadastro dos usuários que teriam permissão de acesso ao painel de administração. Empregou-se na criação da interface Web o ambiente Django com HTML e CSS.

Figura 6: Editor Visual Studio Code com os códigos. As sinalizações apresentam cada um dos arquivos de código. 1) Arquivo com *scripts* para geração do ambiente pelo Conda; 2) Código CSS; 3) Código HTML; 4) Controle dos arquivos de texto no Banco de Dados; 5) Integração com o Git; 6) Versão da Linguagem Python utilizada (3.9.4 64-bit) no framework Django.

Fonte: Próprios autores.

Figura 7: Controle de versão dos códigos no repositório GitHub.

Fonte: Próprios autores.

A **Figura 8** mostra a interface do Banco de dados construída para o armazenamento textual da interface web.

Figura 8: Visão do Banco de Dados SQLite no DB Browser for SQLite.

Fonte: Próprios autores.

Para inicialização do servidor, *prompts* de comando em Python via ambiente Django foram necessários (Conforme **Figura 9**) para rodar a interface web em ambiente local. Imagens do

Protótipo da interface do Website implementada podem ser observadas pelo *printscreen* da **Figura 10**.

Figura 9: Inicialização do servidor web integrado do Django utilizando o script `manage.py`.


```
Anaconda Prompt (djangoenv) - python .\manage.py runserver
(djangoenv) C:\Users\Melina>cd .\projetointegrador\
(djangoenv) C:\Users\Melina\projetointegrador>python .\manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
October 15, 2021 - 23:17:41
Django version 3.1.2, using settings 'projetointegrador.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Fonte: Próprios autores.

A interface Web conta com três opções de navegação, conforme pode ser observado na **Figura 10**: “Início” apresentando uma breve descrição do que se apresenta e o objetivo do site; “Análise” onde é apresentado um *dashboard* implementado via *Data Studio*; com esta tecnologia foi possível cruzar os dados públicos de forma a informar o perfil dos vacinados contra a COVID-19 que compreende, sexo e faixa etária, de residentes da cidade de São João da Boa Vista, situada no interior de São Paulo; e “Sobre nós” breve descrição dos integrantes e da UNIVESP. A solução está funcional e foi implementada conforme foi inicialmente projetada. A **Figura 6** apresenta o ambiente de programação, onde foi desenvolvido a solução inicial da interface Web.

Figura 10: Visão da Interface Web implementada e funcionando localmente. A primeira tela corresponde a aba “Início”, a segunda aba é onde apresenta-se a “Análise” dos vacinados e a terceira aba “Sobre” apresenta um breve texto sobre a equipe desenvolvedora sobre a Universidade de origem.

VacinaSãoJoão

Início
Análise
Sobre

Próposito da Análise Estatísticas dos Vacinados da Cidade

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 13:20 por melina

A tecnologia cada vez mais tem dado suporte ao registro de ações no contexto da saúde, seja em processos operacionais, gerenciais ou de apoio a tomada de decisões. No contexto da saúde, mais especificamente o de campanhas de vacinação, identificamos como problema a necessidade de se integrar informações de campanha de imunização tornando-a mais específica, regional/municipalizada, e informativa quanto ao perfil dos vacinados. Por exemplo, segundo informações da Veja, o estado que mais tem imunizado contra a COVID-19 é São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O informe técnico do Ministério da Saúde, embora mostre uma estratificação dos dados por idade (60+), por portadores de deficiência, indígenas e por trabalhadores da saúde, as informações são globais. Enquanto no primeiro caso, os informativos estatísticos, do tipo descritivo, consideram um 'ranqueamento' entre os estados, mesmo os dados do Governo Federal são globais, e informações mais caracterizadas acerca do perfil amostral acabam diluídas.

Assim, diante desta situação, fomos motivados a trabalhar com os dados públicos de imunizados com vacinas contra a doença COVID-19 e trazer esses dados nesta interface de forma a informar sobre o perfil de vacinados na cidade de São João da Boa Vista, SP. Esperamos que este informativo possa promover a identificação de perfis que aderiram à campanha de vacinação COVID-19 e que dê suporte a futuras tomadas de decisões tanto pelo poder público municipal, quanto a comunidade residentes no município.

Fonte: Próprios autores.

3.1.1 Análise

Conforme já descrito no item 2.5, a equipe optou por utilizar a ferramenta de BI do Google Data Studio para a execução da análise proposta no presente Projeto Integrador.

A opção de escolha fundamentou-se em três premissas:

1) Conhecimento Teórico/Técnico: em que pese saber da existência de ferramentas analíticas (bibliotecas e *frameworks*) que pudessem ser integradas diretamente ao código Python e gerar gráficos e análises, a equipe não dispunha de conhecimento técnico suficiente para garantir a eficiência do produto final;

2) Necessidade de continuidade: pensou-se em uma solução que pudesse, ao término dos trabalhos do PI, ser mantida e continuada pela comunidade alvo deste projeto, sem exigir deles aprofundamentos diversos, e esforços que pudessem sobrepor o trabalho cotidiano.

3) Gratuidade: considerando que o nosso destinatário é Órgão Público, com suas dificuldades financeiras e burocracias para aquisição de ferramentas tecnológicas, buscou-se uma solução BI que fosse gratuita e não gerasse ônus para a instituição

Neste aspecto, o Google Data Studio traz de forma transparente ao usuário final a análise de dados, exigindo dele uma baixa curva de aprendizado. Basicamente o que o usuário final precisa é de uma conta no Google para usar os serviços gratuitos (armazenamento, Google Docs, Drive, Data Studio, etc), uma base de dados - no caso uma simples planilha - de preferência via Google Docs, para garantir estar sempre *online* e permitir o trabalho em equipe em diversas localidades (mas pode ser arquivo digital a ser transferido para o armazenamento Drive) e um conhecimento básico acerca do funcionamento do Google Data Studio (aprendizado de curva suave), principalmente dos filtros e gráficos disponíveis. Ou seja, a solução se aplica a quaisquer necessidades analíticas imediatas com o mínimo de esforço e gratuitamente

A solução analítica desenvolvida no Google Data Studio foi pensada e executada em três páginas distintas, conforme visto na figura abaixo:

Figura 11: Visão do relatório do Google Data Studio, apresentando as 03 páginas elaboradas

PERFIL DOS VACINADOS						
	paciente_grup...	1 Dose	2 Dose	Dose Única	Reforço	Total Vacinas ...
1.	01 a 04 anos	1	0	0	0	1
2.	05 a 09 anos	1	0	0	0	1
3.	10 a 14 anos	136	0	0	0	136

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

Para um melhor entendimento, o contido em cada página será descrito a seguir:

- **Página “Dados Gerais”:** Esta página apresenta uma visão resumida de todos os dados relevantes para o projeto. No topo temos 04 (quatro) filtros pré-definidos nos quais o usuário pode selecionar:
 - qual dose deseja visualizar: 1ª dose, 2ª dose, dose única, reforço;

Figura 12: Filtro “vacina_descricao_dose”

<input checked="" type="checkbox"/> vacina_descrica...	Record Count
<input type="text" value="Digite para pesquisar"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 1ª Dose	66,6 mil
<input checked="" type="checkbox"/> 2ª Dose	45,9 mil
<input checked="" type="checkbox"/> Única	1,9 mil
<input checked="" type="checkbox"/> Reforço	589

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

- qual o sexo biológico do paciente: masculino ou feminino;

Figura 13: Filtro “paciente_enumsexobiologico”

<input checked="" type="checkbox"/> paciente_enums...	Record Count
<input type="text" value="Digite para pesquisar"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> F	62,7 mil
<input checked="" type="checkbox"/> M	52,3 mil

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

- qual o estabelecimento a vacina foi aplicada (já podendo visualizar de forma resumida a quantidade de vacinas aplicadas por estabelecimento);

Figura 14: Filtro “estabelecimento_nofantasia”

<input checked="" type="checkbox"/>	estabelecimento_n...	Record Count
<input type="text" value="Digite para pesquisar"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	UIS DR ACIDINO DE AN...	20,6 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	UIS DR AMADO GONCA...	12,4 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	UIS DR DELVO DE OLIV...	11,3 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	PSF DR ALEXIS HAKIM ...	10,8 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	UIS DR PAULO EMILIO ...	7,4 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	PSF DR ERMELINDO AD...	7 mil
<input checked="" type="checkbox"/>	PSF DR RAUL DE OLIVE...	6,7 mil

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>

- qual o período desejado (datas):

Figura 15: Filtro “Selecionar Período”

Período automático ▼	
Data de início	Data de término
< January de 2021 >	< November de 2021 >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CANCELAR APLICAR	

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>

Na sequência a página apresenta 05 (cinco) *cards* totalizadores de quantidade de vacinas aplicadas, sendo o primeiro valor o total absoluto e os demais o total por fabricante das vacinas sendo eles: ASTRAZENECA/OXFORD, SINOVAC/BUTANTAN, PFIZER e JANSEN.

Os dados seguintes são apresentados na forma de gráficos distintos os quais trarão dados de vacinação por sexo, raça, motivação (grupos a que pertenciam os vacinados), dose e idade, conforme visto na figura abaixo:

Figura 16: Página completa “Dados Gerais”

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>

- **Página “Comparativo Faixa Etária”**: esta página não apresenta opções de filtros. Buscou-se apresentar os dados de modo tabular demonstrando os totais por faixa etária, considerando as faixas etárias estabelecidas pelo IBGE nas pesquisas populacionais.

Os dados são apresentados de duas formas:

- No primeiro momento são exibidos dados tabulares contendo o total de vacinas aplicadas por faixa etária e separadas por dose (tendo acima de cada tabela um *card* resumo). Esta visualização em tabelas permite acompanhar a evolução da vacinação na localidade e o consumo imediato em caso de necessidade de informação interna ou externa (ex.: imprensa, relatórios e afins) Este tipo de exibição focou-se em ter os dados prontos para serem consumidos, sem indução a nenhum tipo de análise prévia.

Figura 17: Página “Comparativo Faixa Etária” - Dose por Faixa Etária

TOTAL DE VACINAS 1 DOSE 66.587		TOTAL DE VACINAS 2 DOSE 45.923		TOTAL DE VACINAS DOSE ÚNICA 1.862		TOTAL DE VACINAS REFORÇO 589	
paciente_grupo_idade...	Record Count	paciente_grupo_idade ▲	Record Count	paciente_grupo_idade...	Record Count	paciente_grupo_idade ▲	Record Count
1. 01 a 04 anos	1	1. 15 a 19 anos	751	1. 15 a 19 anos	6	1. 35 a 39 anos	1
2. 05 a 09 anos	1	2. 20 a 24 anos	2.566	2. 20 a 24 anos	14	2. 55 a 59 anos	1
3. 10 a 14 anos	136	3. 25 a 29 anos	3.219	3. 25 a 29 anos	22	3. 60 a 64 anos	6
4. 15 a 19 anos	4.032	4. 30 a 34 anos	4.239	4. 30 a 34 anos	118	4. 65 a 69 anos	17
5. 20 a 24 anos	5.212	5. 35 a 39 anos	2.446	5. 35 a 39 anos	834	5. 70 a 74 anos	21
6. 25 a 29 anos	5.617	6. 40 a 44 anos	3.007	6. 40 a 44 anos	684	6. 75 a 79 anos	23
7. 30 a 34 anos	5.841	7. 45 a 49 anos	4.026	7. 45 a 49 anos	87	7. 80 a 84 anos	43
8. 35 a 39 anos	5.689	8. 50 a 54 anos	4.548	8. 50 a 54 anos	50	8. 85 a 89 anos	284
9. 40 a 44 anos	5.859	9. 55 a 59 anos	4.791	9. 55 a 59 anos	37	9. 90 a 94 anos	164
10. 45 a 49 anos	5.863	10. 60 a 64 anos	4.922	10. 60 a 64 anos	3	10. 95 a 99 anos	25
11. 50 a 54 anos	5.741	11. 65 a 69 anos	4.070	11. 65 a 69 anos	4	11. exatos 100 anos ou mais	4
12. 55 a 59 anos	5.743	12. 70 a 74 anos	2.850	12. 70 a 74 anos	2		
13. 60 a 64 anos	5.100	13. 75 a 79 anos	1.940	13. 75 a 79 anos	1		
14. 65 a 69 anos	4.179	14. 80 a 84 anos	1.301				
15. 70 a 74 anos	2.948	15. 85 a 89 anos	781				
16. 75 a 79 anos	2.019	16. 90 a 94 anos	355				
17. 80 a 84 anos	1.390	17. 95 a 99 anos	88				
18. 85 a 89 anos	774	18. exatos 100 anos ou mais	13				
19. 90 a 94 anos	360						
20. 95 a 99 anos	69						
21. exatos 100 anos ou mais	13						
Total geral	66.587	Total geral	45.923	Total geral	1.862	Total geral	589

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

- No segundo momento os dados tabulares também são apresentados de forma totalizadora por dose e total geral, lado a lado com os dados demográficos oriundos do IBGE, permitindo a visualização percentual do atingimento da faixa etária correspondente:

Figura 18: Página “Comparativo Faixa Etária” - Variação Percentual Faixa Etária por Residentes IBGE

paciente_grupo_idade	1 Dose	2 Dose	Dose Única	Reforço	Total Vacinas Aplicadas	Grupo de Idade	IBGE-2010	1 Dose ou Única	Residents Vs Dose
1. 01 a 04 anos	1	0	0	0	1	1. 01 a 04 anos	3666	1	0,03%
2. 05 a 09 anos	1	0	0	0	1	2. 05 a 09 anos	5123	1	0,02%
3. 10 a 14 anos	136	0	0	0	136	3. 10 a 14 anos	6012	136	2,26%
4. 15 a 19 anos	4.032	751	6	0	4.789	4. 15 a 19 anos	6241	4.038	64,7%
5. 20 a 24 anos	5.212	2.566	14	0	7.792	5. 20 a 24 anos	6773	5.226	77,16%
6. 25 a 29 anos	5.617	3.219	22	0	8.858	6. 25 a 29 anos	6964	5.639	80,97%
7. 30 a 34 anos	5.841	4.239	118	0	10.198	7. 30 a 34 anos	6668	5.959	88,97%
8. 35 a 39 anos	5.659	2.446	834	1	8.970	8. 35 a 39 anos	6264	6.523	104,13%
9. 40 a 44 anos	5.859	3.007	864	0	9.726	9. 40 a 44 anos	6203	6.543	105,48%
10. 45 a 49 anos	5.863	4.026	87	0	9.976	10. 45 a 49 anos	6162	5.950	96,56%
11. 50 a 54 anos	5.741	4.548	50	0	10.339	11. 50 a 54 anos	5566	5.791	104,04%
12. 55 a 59 anos	5.743	4.791	37	1	10.572	12. 55 a 59 anos	4885	5.780	123,37%
13. 60 a 64 anos	5.100	4.922	3	6	10.031	13. 60 a 64 anos	3628	5.103	140,66%
14. 65 a 69 anos	4.179	4.070	4	17	8.270	14. 65 a 69 anos	2787	4.183	150,09%
15. 70 a 74 anos	2.948	2.880	2	21	5.851	15. 70 a 74 anos	2283	2.950	129,22%
16. 75 a 79 anos	2.019	1.940	1	23	3.983	16. 75 a 79 anos	1724	2.020	117,17%
17. 80 a 84 anos	1.390	1.301	0	43	2.734	17. 80 a 84 anos	1189	1.390	116,9%
18. 85 a 89 anos	774	781	0	284	1.839	18. 85 a 89 anos	536	774	143,67%
19. 90 a 94 anos	360	353	0	164	879	19. 90 a 94 anos	163	360	220,86%
20. 95 a 99 anos	69	68	0	25	162	20. 95 a 99 anos	35	69	197,14%
21. exatos 100 anos ou mais	13	13	0	4	30	21. exatos 100 anos ou ...	2	13	650%
Total geral	66.587	45.923	1.862	589	114.961	Total geral		68.449	2.713,6%

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>

Cabe aqui uma ressalva que os dados oriundos do IBGE referem-se à censo demográfico realizado no ano de 2010, o qual se encontra deveras desatualizado, o que faz com que os cálculos percentuais emitam informações irregulares de dados superiores a 100% do total de residentes vacinados, no entanto, a proposta desta tabela é deixar a visualização pronta para ser atualizada e consumida com os novos dados de censo, tão logo estejam disponíveis.

- **Página “Perfil dos Vacinados”**: Esta página apresenta o resultado da proposta deste projeto integrador: “O perfil dos vacinados com imunizantes contra a COVID na cidade de São João da Boa Vista”.

A página é composta por 02 filtros sendo um referente a faixa etária e outro referente ao sexo do vacinado. Nela é possível visualizar de forma gráfica e tabular como se comportou a vacinação na cidade de São João da Boa Vista. Os 03 (três) gráficos elaborados são:

- um gráfico de barras demonstrando a aplicação de vacinas por dose;
- um gráfico de combinação (barras e linhas) onde apresentam as faixas etárias e as doses aplicadas. Busca-se a sobreposição entre as linhas (representando a 1ª dose e a segunda dose) demonstrando a conclusão do esquema vacinal inicial (todos que tomaram a primeira dose retornaram para a segunda), bem como quais faixas etárias que tomaram as doses únicas ou iniciaram as doses de reforço;
- um gráfico de distribuição no qual é possível visualizar o total por faixa etária e uma linha com a informação da vacinação em primeira dose ou dose única, permitindo visualizar por faixa etária a adesão ao esquema vacinal. A situação ideal é que a linha das doses seja coincidente com o topo da barra de total por faixa etária, demonstrando assim a vacinação de 100% dos residentes da competente faixa etária.

Figura 19: Página “Perfil dos Vacinados”

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

Resta ainda destacar que a análise realizada na ferramenta do Google Data Studio permite ao usuário interagir com os dados ao “passar” com o mouse sobre qualquer gráfico ou selecionar quaisquer dos filtros, fazendo com que a visualização reflita exatamente que o que se deseja visualizar.

Figura 20: Demonstração da interação com os gráficos e filtros

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

Por fim, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o relatório é possível fazer o download daquela página visualizada ou de todas as páginas como arquivo no formato “pdf”, permitindo assim a emissão rápida de um relatório para encaminhamentos diversos.

Figura 21: Demonstração da opção de “Fazer download da página como PDF”

PROJETO INTEGI

vacina_descricao_dose paciente_enumsex

Fazer download da página como PDF DADAS

114.961

Fazer download como PDF

[Saiba mais](#)

Todas as páginas

Selecionar páginas

Dados Gerais

Comparativo Faixa Etária

Perfil

^ **Opções adicionais**

Ignorar cor de plano de fundo personalizada

Adicionar um link para voltar ao relatório

Proteger o relatório com senha

CANCELAR FAZER DOWNLOAD

Fonte: Próprios autores, desenvolvido em

<<https://datastudio.google.com/reporting/6c14dc17-21ce-40ad-a149-bdc6350c3ca4/page/bvVaC>>

3.2. Solução Final

Uma vez desenvolvido e aprovado o protótipo, passou-se à fase de execução da solução final. O sistema foi desenvolvido em Django usando SQLite3 para o banco de dados dos usuários e visualizando os dados na ferramenta *Data Studio* do Google.

A mais proeminente das solicitações dos usuários foi que a aplicação não rodasse em máquinas locais, visto que o parque de máquinas da Vigilância Epidemiológica está defasado e os computadores já estão sobrecarregados com aplicações já existentes. Neste cenário, foi projetada uma arquitetura cliente-servidor, em que os clientes seriam as estações de trabalho da V.E. e o servidor estaria alocado remotamente. Devido a restrições de aquisição e contratação de serviços da Prefeitura, ficou determinado que este servidor estaria alocado no *Data Center* da Prefeitura de São João da Boa Vista, com posterior possibilidade de *deploy* (implantação) em nuvem.

Assim sendo, procedeu-se à finalização do desenvolvimento com o Django e integração com o *Data Studio*, seguido do *deploy* no servidor da Prefeitura. Para isto, foi instalado no servidor de virtualização uma máquina virtual com 2 CPUs, 1 GB de memória RAM e 20 GB de disco, preparada para receber o sistema operacional convidado. O SO instalado foi o Debian GNU/Linux, com o python na versão 3.9.7, o SQLite na versão 3.36.0 e o Django em sua versão 3.2.9.

Figura 22: Versão do python rodando no servidor

```
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ python --version
Python 3.9.7
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ |
```

Fonte: Próprios autores

Figura 23: Versão do sqlite rodando no servidor

```
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ sqlite3 --version
3.36.0 2021-06-18 18:36:39 5c9a6c06871cb9fe42814af9c039eb6da5427a6ec28f187af7ebfb62eafaalt1
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ |
```

Fonte: Próprios autores

Figura 24: Versão do Django rodando no servidor

```
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ python -m pip list | grep Django
Django      3.2.9
(grupo) [dani@sti-4007 ~]$ |
```

Fonte: Próprios autores

Dentro do servidor, foi utilizado o git para clonar o repositório da versão final em <https://github.com/melinaurtado/projetointegrador> para a máquina, executando-se após a configuração do ambiente. Finalmente, colocou-se o servidor em execução, configurado para escutar na porta 8000.

Figura 25: Servidor do Django escutando na porta 8000

```
(grupo) |daniilo@sti-4007 ~-unv/PI_1/projetointegrador|$ python manage.py runserver 172.16.0.55:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified some issues:

WARNINGS:
paginaweb.Post: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db
.models.AutoField'.
  HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the PaginawebConfig.default_auto_field attribute to point to a su
bclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.

System check identified 1 issue (0 silenced).
November 24, 2021 - 18:19:02
Django version 3.2.9, using settings 'projetointegrador.settings'
Starting development server at http://172.16.0.55:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Fonte: Próprios autores

Com o servidor em funcionamento, os clientes passaram a acessar remotamente a solução e a utilizar os dados coletados e organizados a partir de seus próprios computadores dentro da intranet da prefeitura.

Figura 26: Sistema Final sendo acessado pelo cliente

Fonte: Próprios autores

Figura 27: Interface de administração sendo acessada pelo cliente

Fonte: Próprios autores

Neste formato, os clientes podem ter controle de acesso às informações e cadastro de novos usuários sem a necessidade de intervenção da equipe de desenvolvimento, sendo necessário o contato apenas em caso de solicitação de atualizações da base de dados, aumentando assim a independência do cliente em relação aos desenvolvedores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente P.I foi construir um software para estratificação de dados acerca do perfil da população Sanjoanense vacinada com o imunizante contra a COVID-19. Conforme pesquisas no levantamento bibliográfico, não encontramos uma solução similar ao nosso P.I. A literatura trouxe soluções como as propostas pelo *Worldometers* (“COVID Live Update”, 2021), Mapa da Johns Hopkins (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020) e Pi Covid (FAZIO; CANTÃO, 2020), no entanto, essas soluções foram voltadas contaminados e não para vacinados como a nossa proposta apresenta. A presente proposta é um protótipo, como um protótipo, ainda que testado, precisa de melhorias sendo constantemente reavaliado e melhorado conforme proposta do *Design Thinking*.

O presente P.I trouxe contribuição significativa para a comunidade em questão, apresentando de forma clara e gráfica, por meio de interface web, os dados dos vacinados (sexo, faixa etária), contra a COVID-19, residentes na cidade de São João da Boa Vista. Limitações fazem parte de qualquer projeto, tendo em vista a suas especificidades, assim, neste P.I uma das limitações é que os dados que constituem a análise precisam ser

constantemente atualizados, passando pelo processo de filtragem a cada nova atualização e aquisição de informações por meio do banco de dados do governo estadual e federal. Assim, futuramente, talvez seja interessante automatizar este processo, sendo este um tema para um outro P.I.

A relevância deste P.I comunidade local é possibilitar a qualquer pessoa a visualização do contexto da vacinação na cidade, como o perfil populacional que mais aderiu à imunização dentro do seu próprio município. Dentro desta perspectiva, mostrando um panorama da realidade de vacinados, isto poderá facilitar a gestão de políticas públicas, pois obtendo-se informações relevantes, fica claro não somente o sucesso da vacinação, mas também as falhas, o que poderá nortear medidas e redirecionar recursos utilizados pelo município, especialmente por parte da prefeitura municipal. Para a sociedade de uma forma mais global é a possibilidade de expandir este tipo de solução para demais municípios, inclusive sendo possível a expansão desta solução para análise de vacinados por outros tipos de vacinas.

REFERÊNCIAS

Anaconda Individual Edition — Anaconda documentation. Disponível em: <<https://docs.anaconda.com/anaconda/>>. Acesso em: 15 out. 2021.

ATALAN, A. Is the lockdown important to prevent the COVID-19 pandemic? Effects on psychology, environment and economy-perspective. **Annals of Medicine and Surgery**, v. 56, p. 38–42, 1 ago. 2020.

BANERJEE, D.; RAI, M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. **International Journal of Social Psychiatry**, v. 66, n. 6, p. 525–527, 1 set. 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.** 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

CARDOSO, T. **Campanha de desinformação sobre vacina contra covid avança com testes no Brasil.** Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/campanha-de-desinformacao-sobre-vacina-contracovid-avanca-com-testes-no-brasil/>>. Acesso em: 3 set. 2021.

COVID Live Update. Disponível em: <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>>. Acesso em: 14 jun. 2021.

DE BARCELOS, T. DO N. et al. Análise de fake news veiculadas durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 45, p. e65, 9 jun. 2021.

FAZIO, R. B. DE; CANTÃO, A. **PICOVID - Boletim do coronavírus.** Disponível em: <<https://picovid.com.br/>>. Acesso em: 13 out. 2021.

GALHARDI, C. P. et al. Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 4201–4210, 30 set. 2020.

GIMENES, F. **Alunos do polo de São João da Boa Vista criam soluções tecnológicas para combate da Covid-19.** Disponível em: <<https://univesp.br/noticias/alunos-do-polo-de-sao-joao-da-boa-vista-criam-solucoes-tecnologicas-para-combate-da-covid-19#.YWbvwdrMJPZ>>. Acesso em: 13 out. 2021.

GUPTA, R.; DHAMIJA, R. K. Covid-19: social distancing or social isolation? **BMJ**, v. 369, p. m2399, 18 jun. 2020.

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. **COVID-19 Map.** Disponível em: <<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>>. Acesso em: 13 out. 2021.

JORNAL DO PRODUTOR. **Empresas se unem para combater a Covid-19 em São João da Boa Vista,** 2021. Disponível em: <<https://jornaldoprodutor.com.br/empresas-se-unem-para-combater-a-covid-19-em-sao-joao-da-boa-vista/>>. Acesso em: 13 out. 2021

MRC. **Short-term forecasts of COVID-19 deaths in multiple countries**. Disponível em: <<https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html>>. Acesso em: 13 out. 2021.

PAGANI, T. **Design thinking**. 1ª edição ed. [s.l.] Editora Senac São Paulo, 2018.

PEREIRA, D. M.; SILVA, G. S. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como aliadas para o desenvolvimento. p. 151–174, 2010.

PIETRABISSA, G.; SIMPSON, S. G. Psychological Consequences of Social Isolation During COVID-19 Outbreak. **Frontiers in Psychology**, v. 11, p. 2201, 9 set. 2020.

PINTO JUNIOR, V. L. Antivacinação, um movimento com várias faces e consequências. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 08, n. 02, 2019.

PÔRTO, Â.; PONTE, C. F. Vacinas e campanhas: as imagens de uma história a ser contada. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 10, p. 725–742, 2003.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. **São João é uma das cidades mais eficientes no combate ao novo coronavírus no Estado**. Disponível em: <<https://saojoao.sp.gov.br/noticias/comissao-de-acompanhamento-controle-prevencao-e-tratamento-do-covid-19/sao-joao-e-uma-das-cidades-mais-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-no-estado>>. Acesso em: 13 out. 2021.

SCHMEIL, M. A. Saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação. **Fisioterapia em Movimento**, v. 26, p. 477–478, set. 2013.

The web framework for perfectionists with deadlines | Django. Disponível em: <<https://www.djangoproject.com/>>. Acesso em: 15 out. 2021.

VIDALE, G. **Vacinação: os estados que mais avançaram no último mês**. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/saude/vacinacao-os-estados-que-mais-avancaram-no-ultimo-mes/>>. Acesso em: 3 set. 2021.

ANEXOS

PESQUISAS EM FONTES ABERTAS

Devemos ficar atualizados sobre a Covid-19 por meio de canais confiáveis de informação. Abstrai-se que a maioria da população não tem acesso às fontes científicas, seja pela impossibilidade de acesso, seja pela não compreensão dos termos técnicos ou abordagem científica. Neste contexto, a melhor das opções para se manter informado foram as informações veiculadas por diversas fontes abertas, seja por jornais e portais de notável relevância nacional, seja em sites de instituições especializadas.

Este apêndice trará as pesquisas realizadas em diversas fontes abertas, cuja informação o grupo deste PI julgou relevante e que tenha contribuído direta ou indiretamente para o entendimento do problema apresentado. Para um melhor entendimento, os dados coletados foram divididos em 02 partes, a saber:

Parte I - Notícias/Informações veiculadas antes do início das vacinações

Parte II - Notícias/ Informações veiculadas após o início das vacinações

Parte I - Notícias/Informações veiculadas antes do início das vacinações

1 - Fiocruz - Estudos mostram eficácia do isolamento social contra Covid-19 e projetam cenários

As medidas de isolamento adotadas em diversos países para conter as contaminações pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, têm gerado polêmica e dividido opiniões. Enquanto alguns acreditam que elas podem sim ajudar na atual crise, outros alegam que são muito radicais e podem comprometer de forma irreversível a economia.

Pesquisadores ao redor do mundo que têm se dedicado a avaliar a eficácia das medidas de distanciamento – e a estimar cenários futuros – convergem: o isolamento social é comprovadamente eficaz na redução das taxas de contaminação.

Disponível em:

<http://redescola.ensp.fiocruz.br/estudos-mostram-eficacia-do-isolamento-social-contr-covid-19-e-projetam-cenarios>

2 - São João é uma das cidades mais eficientes no combate ao novo coronavírus no Estado.

Balanco do governo estadual mostra município com 55% de isolamento social

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), citou em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 16 de abril, no Palácio dos Bandeirantes, que São João da Boa Vista é um dos 20 municípios paulistas que mais respeitam o isolamento social para reduzir os riscos de contaminação do novo coronavírus (Covid-19).

A lista divulgada na sede do governo mostrou as cidades que estão cumprindo de forma exemplar as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O balanço apontou que São João obteve 55% de isolamento social, com dados registrados até a última terça-feira, 14.

Os resultados foram fornecidos por um sistema inteligente que utiliza como parâmetro aparelhos celulares de quatro operadoras de telefonia, com índices de acerto de 95%.

No topo da classificação, entre 20 dos 645 municípios do Estado, São João atingiu o status após colocar em prática ações estratégicas de combate à doença.

As medidas, amparadas por Decretos Municipais, que determinaram a suspensão do atendimento presencial ao público em parte dos estabelecimentos comerciais e empresariais, acompanharam a decisão do governo de São Paulo.

Recomendações do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho, vereadores, profissionais da saúde e outras autoridades locais para que as pessoas permanecessem em casa durante o período de quarentena contribuíram com o isolamento social.

“É um agradecimento as 20 cidades que mais respeitam o isolamento social aqui no Estado de São Paulo, de acordo com o nosso sistema inteligente de acompanhamento, que utiliza celulares e dá 95% de índice de acerto. Quero cumprimentar a população dessas 20 cidades, prefeitas, prefeitos, lideranças e sociedade civil que têm atendido a orientação médica e da Organização Mundial da Saúde para permanecerem em casa”, disse o governador.

Ações estratégicas

No início da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura se posicionou rapidamente e definiu a formação de uma Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento da Covid-19. Desde então, diversas reuniões foram realizadas no Gabinete do Executivo.

Outra medida de segurança fundamental de prevenção foi a instalação do Hospital de Campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Embora ainda não tenha sido utilizada, a estrutura está pronta e adequada para atender pacientes diagnosticados com a doença.

Disponível em:

<https://saojoao.sp.gov.br/noticias/comissao-de-acompanhamento-controle-prevencao-e-tratamento-do-covid-19/sao-joao-e-uma-das-cidades-mais-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-no-estado>

3 - Band.uol.com.br - Covid-19: São João da Boa Vista decreta toque de recolher a partir de quinta

A cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, terá toque de recolher a partir da noite desta quinta-feira (25/02). A cidade está sem leitos de UTI e de enfermaria para atender pacientes com covid-19. A ocupação está em 100%.

Durante 15 dias, todos os estabelecimentos comerciais, incluindo supermercados, precisarão fechar às 19h. O toque de recolher vai até as 5h. Neste período, apenas farmácias e postos de gasolina – para atender ambulâncias e carros da Polícia Militar – terão autorização para funcionamento.

Os restaurantes terão de pedir uma autorização da prefeitura para trabalhar no sistema delivery.

“O momento é sério e crítico. E não posso me omitir, mesmo sabendo que há pessoas contrárias a essa medida. Estamos numa guerra”, afirma Maria Teresinha de Jesus Pedroso, prefeita de São João da Boa Vista/SP.

O diretor do Departamento de Saúde do município disse que a cidade está à beira do esgotamento. Para Fernando Carlos Delatti, o governo do estado está muito “tímido” com as medidas restritivas.

No Plano São Paulo, a região de São João da Boa Vista engloba 14 cidades. Por enquanto, apenas esse município adotou o toque de recolher.

Disponível em:

<https://blogdarose.band.uol.com.br/sao-joao-da-boa-vista-decreta-toque-de-recolher-a-partir-de-quinta/>

4 - Jornal do produtor - Empresas se unem para combater a Covid-19 em São João da Boa Vista

Diante da gravidade em que se encontra a pandemia em São João da Boa Vista, as empresas locais estão se unindo para auxiliar a administração municipal nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

Um dos desafios e necessidades na luta para vencer a Covid-19 é a possibilidade de se realizar adequadamente e tempestivamente o diagnóstico da doença.

Por meio da realização de testes de qualidade, torna-se possível identificar rapidamente as pessoas contaminadas, viabilizando o correto isolamento social e rápido início dos tratamentos, antes que ocorram maiores complicações de saúde.

No intuito de contribuir com a cidade, algumas empresas do Distrito Industrial começaram um movimento de doação de testes para o Departamento de Saúde.

É o caso da Santa Izabel Agro Indústria e da Bauer Irrigação do Brasil. Com o apoio do vereador José Claudio Ferreira (MDB), as fabricantes fizeram a primeira doação de 500 testes de antígenos homologados e adequados para utilização da população de São João da Boa Vista.

Conforme apurado, outras empresas locais já aderiram à iniciativa e deverão fazer novas doações nos próximos dias. Este é um movimento empresarial voluntário que está buscando apoiar a cidade e seus órgãos municipais a vencerem esse desafio que envolve toda a sociedade.

Disponível em:

<https://jornaldoprodutor.com.br/empresas-se-unem-para-combater-a-covid-19-em-sao-joao-da-boa-vista/>

5 - UNIVESP - Alunos do polo de São João da Boa Vista criam soluções tecnológicas para combate da Covid-19. Iniciativas usam conceitos da indústria 4.0 e foram desenvolvidas como proposta de Projeto Integrador; unidade de ensino prepara I Mostra Virtual de PIs para final de agosto de 2020

Cabine de desinfecção, software de controle financeiro, laboratório de realidade aumentada para aulas práticas, aplicativo de agendamento de serviços para facilitar o distanciamento social. Em tempos de pandemia, esses são produtos incrivelmente úteis, desenvolvidos por uma multinacional ou startup de tecnologia, certo? Errado.

Não negamos a utilidade. Muito pelo contrário. Ela foi comprovada. Mas a autoria está atrelada às salas de aula virtuais da Univesp. Alunos de Engenharia da Produção e de Computação, do polo de São João da Boa Vista, receberam como proposta da disciplina Projeto Integrador (PI) criar produtos pautados em conceitos da indústria 4.0. Fizeram mais. Uniram conhecimentos ao momento enfrentado pelo país e desenvolveram ferramentas que podem minimizar os danos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Sob orientação da mediadora Fabiana Gimenes e supervisão de Carla Vital, cada uma das propostas ganhou vida. Foi o caso da construção de uma cabine de descontaminação. Usando os princípios do sistema de modelo de irrigação de aspersão utilizado na agricultura, João Francisco Taioque criou um sistema automatizado de desinfecção de superfície por micro aspersão de líquido saneante. Os termos são complexos, mas o resultado é uma cabine que poderia ser adotada por atacados e lojas de venda direta, na desinfecção de produtos descarregados ou alocados no estoque, minimizando a possibilidade de contaminação.

Jefferson de Oliveira, Laércio Raimundo Filho, Lautaro Huidobro, Thiago Santamarina e Sérgio Giaretta Junior, alunos de Engenharia de Computação e criadores do AGENDA APP, explicam que a ideia do aplicativo sempre foi a de “garantir que pessoas possam ter acesso com mais exclusividade aos estabelecimentos comerciais que, no momento, estão restritos ao atendimento direto ao público, em razão do novo coronavírus”, pontuam.

Roginaldo Reis e Wanderley Faria também criaram um aplicativo capaz de ajudar no controle do orçamento doméstico. “Nós vimos na proposta do projeto uma oportunidade de concretizar uma das missões da Univesp: desenvolver soluções para problemas sociais. Por isso, aceitamos o desafio de elaborar uma pesquisa e buscar uma solução para tentar diminuir a dificuldade que algumas famílias têm em gerenciar suas receitas, principalmente com recursos escassos por conta da pandemia”, explica Roginaldo.

E se as aulas remotas permanecem como realidade para todo o estado de São Paulo, por que não adaptar práticas laboratoriais junto ao ensino a distância? Cássio de Azevedo Neto, Edson Docema, Emerson Batista, Everton Souza, Francisco Sousa e Marcus Vinicius Zavarize, alunos de Engenharia de Computação fizeram isso e criaram o “Hands-On Labs”, laboratório virtual baseado em Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Ele permite que disciplinas práticas continuem sendo desenvolvidas sem que os alunos precisem compartilhar espaços e se expor a situações de contágio.

Para a coordenadora do polo, Eloisa Ribeiro, os trabalhos surpreendem e merecem destaque. “Este semestre, mesmo com a pandemia e o distanciamento, estivemos muito mais próximos dos nossos alunos. O resultado pode ser visto nesses e em outros produtos criados”. Carla Vital, supervisora dos projetos, reforça essa visão. “O Projeto Integrador cumpre seu papel quando alcança o trabalho em equipe e contextualizado. Foi o que fizemos aqui. ”

Responsável pela orientação dos estudantes, Fabiana Gimenes concorda. “A qualidade das produções e a originalidade dos temas foi um grande combustível para o trabalho, detalhado e para a evolução do pensamento científico. A Univesp tem formado profissionais aptos ao mercado ao mesmo tempo em que prepara pesquisadores para o fazer científico”, salienta Fabiana. Nesse sentido, o polo sanjoanense da Univesp prepara sua I Mostra Virtual de PIs. O evento deve ocorrer no final de agosto e vai funcionar como espaço para troca de experiências e valorização da produção acadêmica entre os alunos.

Disponível em:

<https://univesp.br/noticias/alunos-do-polo-de-sao-joao-da-boa-vista-criam-solucoes-tecnologicas-para-combate-da-covid-19#.YU4y31VKjDc>

6 - Estudar fora.org - Maneiras como as universidades estão ajudando a combater a pandemia

A pandemia do coronavírus (ou COVID-19), que teve início na China no fim de 2019 e hoje já é responsável por milhares de mortes em diversos países, pode dar a impressão de que não há nada que se possa fazer contra ela. No entanto, há diversas maneiras de combater essa pandemia — assim como outras que venham a surgir — e as universidades têm um papel central em muitas delas.

Confira, a seguir, as seis áreas em que as universidades estão atuando para ajudar a combater a pandemia do COVID-19:

Patogênese

A patogênese de uma doença é, de maneira geral, o entendimento de como ela “funciona”. Ou seja: quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, o que acontece com ela, exatamente? Por que a doença causa tosse seca e falta de ar? A resposta a essas perguntas é essencial para que tratamentos adequados possam ser desenvolvidos.

De acordo com o professor de microbiologia e genética molecular de Harvard, [David Knipe](#) (um dos responsáveis por estudar a pandemia do COVID-19 na universidade), uma das grandes questões sobre esse vírus é como ele provoca uma inflamação tão forte nas vias aéreas. “Precisamos entender os mecanismos dessa doença, porque esse conhecimento informa todo o resto”,

Epidemiologia

A epidemiologia é o trabalho de monitorar e antever o comportamento da doença entre as pessoas. Nas palavras da [Harvard Gazette](#), é o esforço de “criar um retrato detalhado de um inimigo invisível”. Esse esforço envolve responder a perguntas como: quão transmissível é esse vírus? Quem tem maior probabilidade de contraí-lo? Qual é o risco de complicações

graves ou de morte? Como a transmissão da doença muda de acordo com o local, o tempo ou o clima?

É respondendo a essas questões que as autoridades de saúde pública determinam as melhores medidas, em escala social, para combater a pandemia. Determinações como isolamento social, fechamento dos comércios e serviços não-essenciais, higienização das mãos sempre que possível e evitar tocar no rosto vem de conhecimentos dessa área.

Terapias antivirais

Prevenir seria o ideal, mas caso não seja possível, é necessário remediar. E a “cura” do COVID-19 envolve várias etapas: além de aliviar os sintomas da doença, também pode evitar as complicações mais graves que ela pode gerar. E, finalmente, ajudar a combater o microorganismo responsável por todas essas complicações.

Para isso, é possível usar técnicas e medicações cuja eficácia e método de funcionamento já são conhecidos. Mas também é necessário criar novos agentes antivirais do zero, a partir de um entendimento do vírus no nível molecular. É a partir desse entendimento que se torna possível criar um “remédio” para curar o COVID-19.

Tratamentos à base de anticorpos

Outro método para curar pessoas infectadas envolve o uso de anticorpos. Em Harvard, os esforços para buscar curas desse tipo são liderados pelo biólogo molecular [Jonathan Abraham](#). Abraham está atualmente fazendo pesquisa que envolve isolar os anticorpos de indivíduos que estão se recuperando da doença para entender como eles agem para proteger o organismo.

Esses anticorpos podem, eles próprios, serem usados para tratar a doença. Outra opção é buscar uma maneira de reproduzir em laboratório esses anticorpos, o que poderia ajudar na recuperação até mesmo de pessoas em estágios mais avançados da doença. E para ajudar

nesse processo, as universidades podem recorrer a “bibliotecas” de anticorpos já conhecidos — já há mais de 27 bilhões de anticorpos diferentes catalogados.

Vacina

Claro, a maneira mais confiável de conter uma doença desse tipo é uma vacina. Expondo as pessoas a uma dose controlada do agente da doença, é possível estimular a produção de anticorpos antes de que os sintomas da doença se manifestem. E, com isso, a pessoa que recebe a vacina fica permanentemente imunizada contra o vírus.

O braço de desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus em Harvard está sendo dirigido por [Dan Barouch](#), que acredita que “o potencial (do COVID-19) para uma disseminação explosiva e assintomática aumentam as chances de que uma vacina possa ser necessária para acabar com essa epidemia”. No entanto, mesmo com esforços dedicados, a vacina ainda pode estar a meses de distância.

Outras iniciativas já tomadas:

- Curso online de Harvard para profissionais da saúde
- Formatura antecipada de médicos
- Produção massiva de EPIs

Auxílio aos prefeitos

No Brasil e em outros locais do mundo, são os poderes locais (como prefeitos e governadores) que estão assumindo a liderança no combate ao COVID-19. Para auxiliar essas lideranças locais, Harvard está conduzindo [encontros online semanais](#) com especialistas da Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

E no Brasil?

No Brasil, as pesquisas de combate e prevenção contra o coronavírus tem sido lideradas por universidades e organizações de pesquisa públicas. Menos de 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil, pesquisadoras da Faculdade de Medicina da USP dentro do Instituto Adolfo Lutz sequenciaram o genoma do vírus — um ritmo mais ágil do que em países como Reino Unido e Estados Unidos.

Essa resposta das universidades, no entanto, tem sido prejudicada pelos sucessivos cortes de salários de pesquisadores das instituições. Na Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, um dos pesquisadores que trabalhava no esforço de entendimento, prevenção e cura do coronavírus no Laboratório de Virologia da instituição teve sua bolsa cortada pela CAPES, [segundo a BBC](#).

Disponível em:

<https://www.estudarfora.org.br/seis-maneiras-como-as-universidades-estao-ajudando-a-combater-a-pandemia/>

Parte II - Notícias/Informações veiculadas após o início das vacinações

1- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) - CORONAVÍRUS

Com o avanço da vacinação em vários públicos, adesão às medidas de controle e melhoria dos indicadores epidemiológicos, a UFMG avança para a etapa 2 do seu [Plano para o retorno presencial](#). Com a mudança de fase, a partir de 13 de setembro, a retomada das atividades administrativas nas unidades e órgãos da Universidade está autorizada com ocupação de até 40% de cada espaço físico, guardado o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e respeitado o uso obrigatório de máscara, além das demais medidas de prevenção já estabelecidas.

“Os dados do momento são bons, mas sabemos que a pandemia ainda não está totalmente sob controle; todo cuidado, neste momento, ainda é necessário. É justamente por isso que estamos migrando para a etapa 2, e não para a 3, que prevê a ocupação de todos os espaços”, explica a Reitora da UFMG, professora Sandra Goulart Almeida.

Cada unidade deverá estabelecer sua escala de trabalho e revezamento [segundo as orientações da Pró-reitoria de Recursos Humanos \(PRORH\)](#). A ocupação de 40% do espaço não significa retorno ao trabalho presencial de apenas 40% dos servidores da unidade, mas que cada espaço deverá estar ocupado em, no máximo, 40% de sua capacidade.

Com relação ao ensino, em agosto, [o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão \(Cepe\) aprovou o regulamento para o regime de ensino híbrido na graduação](#), em caráter excepcional e temporário, para o retorno gradual às atividades presenciais a partir do segundo período letivo, que terá início em 13 de outubro de 2021. As diretrizes para o EHE estão apresentadas no [Guia para Ensino Híbrido Emergencial \(EHE\) nos Cursos de Graduação da UFMG](#), que sintetiza o movimento institucional de planejamento do EHE e traz normas e procedimentos.

A pandemia de covid-19 tem exigido, há mais de um ano, adaptações na forma de funcionamento da Universidade, com migração da maioria das atividades para o modo remoto. Com base em evidências científicas disponíveis, é preciso orientar a comunidade acadêmica da UFMG sobre quais são as balizas para planejar o retorno presencial gradual e seguro das atividades acadêmicas e administrativas, considerando a relevância e a responsabilidade social da UFMG.

Quem desempenha atividades presenciais deve acessar o [Monitora Covid](#) todos os dias antes de se dirigir à UFMG.

Cuide de você, cuide da comunidade UFMG, cuide de sua cidade!

Disponível em: <https://ufmg.br/coronavirus>

2 - UFSM – Universidade Federal de Santa Maria - RS - As vacinas contra Covid-19 previnem a infecção de diferentes variantes de coronavírus? Imunizantes devem ser eficazes contra as variantes conhecidas até o momento

Desde dezembro de 2020, quando cientistas identificaram a cepa B.1.1.7 na Inglaterra, ouve-se falar sobre as variantes, cepas, mutações e linhagens do novo coronavírus. Com as descobertas científicas, surgem questionamentos sobre a eficácia das vacinas existentes contra as novas cepas do vírus Sars-CoV-2.

Ao ser exposto a algum antígeno – vírus ou bactérias, por exemplo – o sistema imunológico humano tem a capacidade de produzir anticorpos para combatê-lo. Contudo, mesmo com os estímulos e o desenvolvimento de respostas mais ou menos específicas aos antígenos, há a possibilidade de se desenvolver doença, com diferentes níveis de manifestação clínica. No caso do vírus SARS-CoV-2, a doença é a Covid-19. Cientistas ainda investigam por que algumas pessoas são naturalmente mais resistentes e outras não. O objetivo de toda vacina é instigar no nosso organismo uma resposta eficiente a esses antígenos. É como uma “memória

imunológica” que vai estimular a produção de anticorpos quando nosso sistema imunológico for atacado por agentes infectantes.

Existem diferentes tipos de tecnologia de vacinas que são capazes de defender nosso organismo quando há exposição a esses microorganismos. Vacinas que utilizam vírus mortos ou enfraquecidos, vacinas que não usam vírus inteiros, mas sim pequenas proteínas virais e, mais recentemente, imunizantes com novas tecnologias baseadas em entregar ao nosso sistema imune apenas um pedaço da informação genética viral para que o corpo aprenda a se defender de uma potencial exposição, que são as vacinas de RNA.

Huander Andreolla, professor do curso de Biomedicina da Universidade Franciscana (UFN), salienta que, ao contrário de algumas mentiras que circulam na internet, o material genético do vírus não é capaz de interagir ou alterar o código genético humano. Em janeiro, a Revista Arco publicou um mitômetro sobre [as vacinas de RNA](#).

Contudo, com as descobertas de novas variantes, será que a eficácia das vacinas ainda é a mesma? Andreolla afirma que são muitas as possibilidades dependendo da tecnologia usada em cada vacina e da variante em questão. A eficácia das vacinas para novas mutações é estudada apenas em locais onde essas variantes circulam de maneira predominante. Assim, se analisa qual é a taxa de pessoas expostas ao vírus e devidamente imunizadas que desenvolveram a doença em comparação às pessoas que não tiveram a doença. “São estudos observacionais cujas conclusões dependem da imunização e, obviamente, da exposição durante um determinado período de tempo. Esses estudos são denominados estudos de caso-controle”, afirma.

O professor Andreolla salienta que remédios e vacinas passam por atualizações constantes, especialmente quando há o surgimento de novas cepas. “As pesquisas não são finalizadas quando o remédio ou a vacina estão com a bula devidamente redigida e disponível à sociedade”, afirma. Porém, ele alerta que a demora na imunização e a falta de controle da circulação do vírus são fatores que dificultam a obtenção de efetividade dos imunizantes.

O que dizem os estudos das vacinas sobre as novas variantes?

- Pfizer / BioNTech: Uma pesquisa realizada com 105 profissionais de saúde no Japão indica que aproximadamente 90% das pessoas que receberam duas doses da vacina da Pfizer apresentaram anticorpos considerados eficazes contra sete variantes do coronavírus. Os pesquisadores da Universidade Municipal de Yokohama apontaram que 94% dos indivíduos produziram quantidade suficiente de anticorpos contra as cepas britânica e brasileira; 90% contra a cepa da África do Sul e 97% contra a da Índia.
- Oxford / AstraZeneca: Em abril, a Fiocruz publicou um estudo que indica que os anticorpos induzidos pela vacina de Oxford se mostraram mais eficazes contra a cepa B.1.1.7 (Reino Unido) e a cepa P.1 (Brasil) e menos eficaz contra a cepa B.1.351 (África do Sul). Contudo, a farmacêutica AstraZeneca anunciou que está produzindo uma versão modificada da vacina que seria adaptada para combater a cepa B.1.351.
- CoronaVac: Uma pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) apontou que a CoronaVac é eficaz contra a variante P.1 (Brasil). Além da P.1, recentemente, a Sinovac divulgou dados que mostram que o imunizante é eficaz contra as cepas P.2 e N.9, ambas também associadas ao Brasil. Em fevereiro, o Butantan anunciou que sua vacina apresentou bom desempenho contra as cepas B.1.1.7 (Reino Unido) e 1.351 (África do Sul).
- Sputnik V: Segundo informação divulgada por Denis Logunov, vice-diretor do Instituto Gamaleya de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia, Sputnik V seria eficaz contra as cepas B.1.1.7 (Reino Unido) e B.1.351 (África do Sul). O estudo com os dados ainda não foi publicado.
- Janssen: Ainda não se tem estudos que apontem para a eficácia contra as cepas já identificadas. Em janeiro, o laboratório Johnson & Johnson divulgou resultados dos

ensaios clínicos da fase 3 da sua vacina. A eficácia foi de 72% nos Estados Unidos, 66% em países da América Latina e 57% na África do Sul. Essas diferenças podem ser consequência do predomínio das variantes P.1 (Brasil) e 1.351 (África do Sul) identificadas nas regiões, mas são necessárias mais pesquisas.

- Moderna: A farmacêutica Moderna informou que, após pesquisa clínica, publicada como preprint – sem a revisão de outros cientistas – no site MedRxiv, sua vacina seria eficaz contra as cepas P.1 (Brasil) e 1.351 (África do Sul), após a aplicação de uma terceira dose (dose de reforço). Segundo a empresa, a aplicação de duas doses fornecerá alguma proteção para as variantes, mas a eficácia terá menos durabilidade. As pesquisas publicadas como preprints não estão em sua versão final e podem sofrer alterações após avaliações de outros especialistas da área, mas dão indícios dos resultados. Em janeiro, a Moderna já havia publicado uma nota afirmando que seu imunizante seria eficaz contra a cepa B.1.1.7 (Reino Unido).

Disponível em: <https://www.ufsm.br/midias/arco/vacinas-covid-19-previnem-diferentes-variantes/>

3 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - A importância da vacina no combate ao novo coronavírus

Qual o papel das universidades e de nós, cidadãos e servidores de uma instituição pública de ensino, no combate à desinformação? O início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, em janeiro deste ano, trouxe um ar de esperança, mas ao mesmo tempo reacendeu o debate sobre a importância das vacinas para o controle de doenças e como esses imunizantes são desenvolvidos nos centros de pesquisa e laboratórios.

Frente ao excesso de notícias falsas e da negativa de uma parcela da população brasileira quanto ao caráter de imunização da vacina contra o novo coronavírus, precisamos entender melhor esse cenário, esclarecer as nossas dúvidas e compartilhar dados científicos sobre o tema.

Confira a entrevista realizada com a professora Tatiana Guimarães de Noronha, da Faculdade de Medicina da UFF. Médica pela nossa Universidade, Tatiana é também pediatra com especialização em Infectologia Pediátrica pela UFRJ, Mestre em Saúde Pública e Doutora em Epidemiologia pela ENSP/Fiocruz.

1) Podemos confiar nas vacinas? Como elas são desenvolvidas e reagem no nosso corpo?

A vacinação é conhecida como uma das ações em saúde de maior eficiência, tendo grande impacto na redução da mortalidade e aumento no número de anos vividos. Podemos confiar nas vacinas liberadas para uso sim, pois elas passam por um rigoroso processo de desenvolvimento, incluindo o controle de qualidade em todas as fases de produção e avaliação, tanto da segurança da sua aplicação em seres humanos, quanto do seu potencial em estimular o nosso sistema imunológico para a defesa contra microorganismos invasores.

Assim que as vacinas funcionam: elas são preparadas em laboratório, de acordo com o que conhecemos sobre o comportamento de determinado vírus, por exemplo, em nosso organismo, de modo a apresentar esse vírus (ou parte dele) ao nosso sistema imunológico, sem causar a doença. Dessa forma, o nosso organismo fica preparado para desencadear uma resposta de defesa, imediata e duradoura, quando o vírus causador da doença (chamado de "selvagem"), de fato, invadir o nosso corpo.

Então, o nosso sistema imunológico pode destruí-lo antes mesmo dela causar sintomas. Por isso, as vacinas são estratégias e extremamente importantes para a prevenção de doenças infecciosas.

Como todos os medicamentos, algumas reações adversas podem ocorrer. No entanto, essas reações são na sua grande maioria leves, de curta duração e relacionadas ao estímulo que a vacina causou no nosso organismo. As possíveis reações adversas são estudadas ao longo de todo o desenvolvimento das vacinas e a sua fiscalização continua mesmo após o seu registro e distribuição generalizada.

A introdução das vacinas no nosso programa nacional de imunizações, e a sua manutenção, baseia-se sempre numa relação de risco benefício. Ou seja, mesmo com a possível ocorrência de algumas reações adversas a determinadas vacinas, a sua aplicação se justifica, e em muito, diante do risco de adoecimento após determinadas infecções.

2) Qual a importância da vacina para a sociedade?

A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Graças às vacinas foi possível erradicar a varíola do mundo e controlar doenças como a poliomielite, as sequelas da rubéola em recém-nascidos e surtos de febre amarela, por exemplo. Segundo a OMS, hoje, existem vacinas contra cerca de 20 doenças, as quais salvam a vida de até 3 milhões de pessoas por ano.

Não podemos fechar os olhos para o avanço da ciência na prevenção de doenças infecciosas a partir do desenvolvimento de vacinas com tecnologias cada vez mais avançadas. Acredito que a importância das vacinas para a sociedade ficou ainda mais evidente com a pandemia da Covid-19.

3) É mito ou verdade a ideia de que contrair a doença dá mais proteção que a própria vacina?

Mito. A vacina é uma forma segura e inteligente de produzir uma resposta imunológica, ou seja, proteção no nosso organismo sem causar doença. As vacinas são projetadas para estimular memória imunológica. Ou seja, nosso sistema imunológico é induzido pela vacinação a lembrar do contato com aquele microrganismo (ou parte dele) contido na vacina, deixando-nos protegido contra uma doença por meses, anos, décadas ou mesmo toda a vida.

Isso também ocorre pela infecção natural (exposição ao microrganismo agressor), porém, com a vacinação há o grande benefício de não ter sido necessário adoecer para adquirir essa proteção.

4) Por que todos devem se vacinar contra a Covid-19?

Todos aqueles que estiverem incluídos entre os grupos de recomendação de vacinação e não apresentarem contra-indicações, segundo os critérios definidos nas bulas das respectivas vacinas, devem ser vacinados. São necessárias elevadas coberturas vacinais para bloquear a cadeia de transmissão do vírus e é importante que cada um faça a sua parte. É importante lembrar sempre que a vacinação é uma ação de saúde coletiva.

Além de estarmos nos protegendo individualmente, estamos protegendo também por tabela aqueles que estão ao nosso redor e que, por algum motivo, tenham uma contra-indicação às vacinas em uso.

5) Por qual razão devemos manter os protocolos de higiene (uso de máscara, álcool gel, distanciamento social e etc.) contra a Covid-19, mesmo após a vacinação?

As vacinas não conferem proteção imediata, pois é necessário um certo tempo para estimular o sistema imune. Além disso, é necessário completar o esquema de número de doses previstas para cada vacina. Mesmo com o número de doses completos, as eficácias das vacinas não chegam a 100%, sendo possível o adoecimento, mesmo que numa frequência muito menor, de indivíduos vacinados.

O que só poderá ser melhor controlado quando tivermos elevadas coberturas vacinais, ou seja, grande proporção da população vacinada. Além disso, precisamos conhecer um pouco melhor a atuação das vacinas na prevenção de infecções assintomáticas, que é quando o indivíduo vacinado não adoece, mas pode portar o vírus e transmitir para os seus contatos desprotegidos.

Dessa forma, apesar de todo o benefício trazido pela introdução da vacinação contra a Covid-19, ainda é necessário manter os cuidados gerais, como distanciamento social, uso correto de máscaras, lavagem de mãos e uso de álcool gel frequentemente.

Disponível em: <https://www.uff.br/?q=importancia-da-vacina-no-combate-ao-novo-coronavirus>

4 - Revista Veja - Dados de vida real atestam: vacina boa contra a Covid-19 é vacina no braço. Queda nas infecções e mortes pelo coronavírus entre os mais velhos confirma efeito protetor das vacinas da AstraZeneca e da Coronavac, aponta Fiocruz

As vacinas Coronavac, do Instituto Butantan e Covishield, da AstraZeneca, mostraram efetividade de 70% contra casos graves e mortes por Covid-19 em idosos no país, inclusive frente à variante Gama. É o que aponta uma pesquisa realizada recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O trabalho utilizou os mais de 798 mil registros de hospitalização e morte por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) que ocorreram até junho deste ano, e considera um universo de 40 milhões de brasileiros que receberam ao menos uma dose de um dos imunizantes.

Entre quem tinha o esquema vacinal completo, com as duas doses, a incidência de casos graves e óbitos foi 79,8% menor na faixa etária dos 60 aos 79 anos de idade. Dos 80 anos para cima, a redução foi ..., a redução foi de 70,3%, independente da vacina aplicada.

Os resultados foram positivos mesmo depois da primeira picada, com taxas de proteção de 70,3% em pessoas com 60 a 79 anos e de 62,9% em idosos com 80 anos ou mais, no caso da Coronavac, e de 81% e 62% para a AstraZeneca, respectivamente.

A Fiocruz ressalta em nota técnica que a análise foi feita quando a mutante Gama já dominava o país, o que reforça achados recentes de outros países: que as vacinas funcionam contra as

variantes de preocupação do Sars-Cov-2. Só vale dizer que, com a chegada da Delta, tomar a segunda dose é ainda mais importante.

Vacina boa é vacina nos braços.

A pesquisa traz resultados compatíveis com os dos estudos de fase 3, que antecederam a aprovação das fórmulas. Mais do que isso, traz uma lição importante: todas as vacinas aprovadas protegem contra a Covid-19. Outro achado é o de que, como esperado, a eficiências delas cai um pouco acima dos 80 anos, seguindo a queda no funcionamento do sistema imune natural da idade.

Daí a importância de manter as outras medidas de proteção depois de tomar a vacina. Ora, nenhuma delas é 100% eficaz. Aliás, a Fiocruz até destaca que a efetividade, embora alta, pode ter sido influenciada negativamente pelo descontrole da pandemia no Brasil.

“O relaxamento de medidas não farmacológicas após a vacinação, como uso menos frequente de máscara e aumento nas interações sociais presenciais sem os devidos cuidados de distanciamento e ventilação, induzem a maior risco de infecção”, diz o texto.

Ponderações feitas, vamos a uma mensagem final positiva. Embora não sejam capazes de resolverem sozinhas a pandemia, as vacinas salvam vidas. “Com os resultados de efetividade aqui descritos e com a cobertura vacinal maior nestas faixas do que em outras no período, a vacinação foi um importante fator para redução do número de casos graves e óbitos”, encerra o texto.

Disponível em:

<https://saude.abril.com.br/medicina/dados-de-vida-real-atestam-vacina-boa-contr-a-covid-19-e-vacina-no-braco>

/

5 - Jornal da USP - Vacinação contra covid mostra resultados na redução de óbitos e de internações. Segundo o professor Paulo Lotufo, apesar da perspectiva de queda ser um indício de efetividade da vacinação, ainda serão necessários cuidados devido ao risco das variantes

Há uma queda na média geral de mortes por covid-19 no Brasil. O número de internações e óbitos, especialmente no grupo dos idosos, desacelerou nos últimos meses. Os números refletem os resultados do plano de vacinação, iniciado há cerca de seis meses. A imunização da população começa a apontar indícios de que está fazendo efeito na melhoria dos indicadores no Brasil, mas até que ponto?

“Quando observamos os dados de mortalidade, principalmente no município de São Paulo, onde existe um acompanhamento bastante rigoroso por data de ocorrência, nós vemos que começou a cair, primeiro entre os acima de 80 anos, depois entre os 70 e 79 e agora entre 60 e 69 anos”, contou ao [Jornal da USP no Ar 1ª Edição](#) o epidemiologista e professor Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Segundo ele, no início de janeiro, cerca de 80% das mortes relacionadas à covid ocorriam com pessoas acima de 70 anos. Hoje, essa maioria ocorre com pessoas abaixo de 60 anos. De acordo com o professor, essa queda se dá devido à priorização que os idosos tiveram no plano de vacinação, cujo objetivo primário era reduzir a mortalidade da doença.

De acordo com Lotufo, a queda no número de internações, por mostrar a real situação da pandemia, é um indicativo da importância da vacinação. “Estamos vendo que realmente está tendo uma queda aqui em São Paulo, tanto nos hospitais particulares quanto nos hospitais públicos”, comenta o professor. Ele complementa, colocando que isso leva a crer que o impacto da vacina é importante, mesmo com o relaxamento das atitudes de distanciamento social frente às novas variantes do vírus.

Lotufo destaca a especificidade da vacinação, devido ao número de informações em torno da vacina. De acordo com ele, acreditando nas informações que são fornecidas sobre a produção e chegada de vacinas, é possível projetar que, em meados de setembro, todas as pessoas acima de 18 anos receberam a primeira dose. Ele ressalta que, mesmo assim, ainda serão necessários

cuidados em relação à transmissão da doença, pois existe a possibilidade das variantes. “Nenhuma vacina é 100%, existe a chance de transmissão”, completa.

Disponível em:

<https://jornal.usp.br/atualidades/vacinacao-contracovid-mostra-resultados-na-reducao-de-obitos-e-de-internacoes>

6 - UOL (Viva Bem) - Covid-19: vacinados transmitem o vírus por menos tempo, diz estudo

Um estudo americano revelou que a transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-2) por pessoas vacinadas acontece por menos tempo do que por quem ainda não foi imunizado. A pesquisa está na plataforma medRxiv em fase de pre-print e ainda precisa passar pela revisão de outros cientistas antes de ser publicada oficialmente. Os pesquisadores são das renomadas universidades de Harvard, Yale e Columbia. Na pesquisa, eles analisaram a proliferação do vírus em um grupo de 173 indivíduos contaminados, medindo o tempo necessário para atingir o pico da carga viral e enquanto tempo eles conseguiam eliminar o vírus do corpo.

Como o estudo foi feito?

A análise foi realizada entre a equipe da NBA (Associação Nacional de Basquete dos EUA) como parte de um programa de saúde e prevenção e, por isso, contou com amostras tanto de funcionários como de atletas da entidade. Os pesquisadores avaliaram se o tipo da variante contraída (em especial os tipos alfa e delta) poderia interferir no tempo de curso da infecção —já que a delta, especialmente, parece ter uma capacidade maior de transmissão.

O resultado mostrou que tanto vacinados como não vacinados atingiram o pico de carga viral de forma semelhante, ou seja, por volta do terceiro dia. E não houve diferença significativa entre as variantes. No entanto, os imunizados conseguiram combater e estarem "limpos", sem carga viral detectável, em menos tempo, por volta do quinto dia. Já os não vacinados levaram de sete a oito dias para serem considerados livres da infecção. Na prática, isso significa que os vacinados ficaram menos tempo suscetíveis a passar o vírus para outras pessoas, já que sua

carga viral permanece alta por menos tempo e o corpo deles conseguiu eliminar o vírus em um período menor de dias.

Por que isso é importante?

Embora seja ainda um pre-print, o estudo traz informações robustas e corrobora a tese de que a vacina não apenas protege a pessoa contra formas graves da doença como ainda reduz a transmissão e, portanto, a circulação do vírus entre as pessoas. As informações são importantes especialmente em um momento em que muitas pessoas ainda duvidam da importância e eficácia das vacinas. "É uma boa notícia e reforça como a vacinação é fundamental neste momento para proteger a população e dificultar a disseminação do vírus", acredita Luiz Almeida, microbiologista e coordenador no Instituto Questão de Ciência.

Os dados se juntam a outras evidências científicas que dizem que a vacinação também reduz a transmissão do coronavírus. Em agosto, por exemplo, uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine mostrou que a transmissão familiar entre moradores da mesma casa era reduzida em 50% por meio da vacinação. Para o médico Renato Kfoury, diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), os dados trazem evidências científicas de algo que já era esperado pela comunidade médica. "A vacina torna a infecção mais leve e, com o indivíduo espirrando e tossindo menos, menor é a quantidade de vírus que ele vai espalhar no ambiente", explica.

No entanto, embora de fato sejam notícias animadoras, os especialistas reforçam que isso não significa que podemos baixar a guarda e acabar com as medidas de contenção. Como ainda existem muitos não vacinados, o uso de máscara e distanciamento social continuam sendo importantes para ajudar no controle da transmissão.

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/27/covid-19-vacinados-transmitem-o-virus-por-menos-tempo-diz-estudo.htm>